

Forschungsinstitut für Lungenkrankheiten
und Tuberkulose, Berlin-Buch, Poliklinik

EINFLUSS VON ASCORBINSÄURE AUF DEN KLINISCHEN VERLAUF DES
INFEKTBEDINGTEN ASTHMA BRONCHIALE UND DIE BILDUNG VON
REAKTIVEN SAUERSTOFFMETABOLITEN DURCH BAL-ZELLEN

D I S S E R T A T I O N

zur Erlangung des akademischen Grades
doctor medicinae (Dr. med.)

vorgelegt

der Akademie für Ärztliche Fortbildung der DDR

von

Dipl.-Med. Margit Schertling

geboren am 28. 10. 1950 in Arnstadt

Berlin 1989

1. Gutachter: Prof. MR Dr. sc. med. Gudowski
2. Gutachter: Prof. MR Dr. sc. med. Löwe
3. Gutachter: Prof. MR Dr. sc. med. Slopke

Datum des Beschlusses : 28. 11. 89 = Prom

INHALTSVERZEICHNIS

Abkürzungsverzeichnis

	Seite
1. Einleitung	1
1.1. Funktionen der neutrophilen Granulozyten und Alveolarmakrophagen (AM) im Rahmen der Infektion	1
1.2. Biosynthese von reaktiven Sauerstoffmetaboliten (RSM) durch Granulozyten und Alveolarmakrophagen	2
1.3. Zellen und Mediatoren des Entzündungsprozesses	6
1.4. Bedeutung der RSM bei der Pathogenese des infektbedingten Asthma bronchiale	7
1.5. Neue Aspekte in der Pathogenese des Asthma bronchiale, Infektionen als Wegbereiter	9
1.6. Effekt von Ascorbinsäure als Antioxidans	12
1.7. Bedarf, Katabolismus und Toleranz von Ascorbinsäure	14
2. Ziel der Untersuchungen	15
2.1. Prüfplan	16
2.1.1. Patientenauswahl und Einschlußkriterien	
2.1.2. Ausschlußkriterien	16
2.2. Studiendesign	16
3. Material und Methoden	18
3.1. Symptomenscore	18
3.2. Peak-flow	19
3.3. Die Testung der bronchialen Hyperreaktivität (BHR) mittels Histaminprovokation	19
3.4. Bronchoalveoläre Lavage (BAL)	20
3.4.1. Bedeutung der BAL	20

3.4.2.	Technik der Bronchoskopie und BAL bei Patienten mit infektbedingtem Asthma bronchiale	21
3.4.3.	Aufarbeitung der BAL	22
3.4.4.	Chemilumineszenzmessung	23
3.4.5.	INT-Test zur Bestimmung der Superoxid-Bildung durch polymorphkernige Leukozyten (PMN) und BAL-Zellen	24
3.4.6.	Bakteriologische Untersuchung der Spülflüssigkeit	25
3.5.	Messung des zeitlichen Verlaufes der Ascorbinsäurekonzentration im Serum	25
3.6.	Globale Beurteilung der Verträglichkeit und Wirksamkeit durch Arzt und Patient	25
3.7.	Statistische Analyse der Meßdaten	26
4.	Ergebnisse	26
4.1.	Beurteilung der therapeutischen Wirksamkeit	26
4.1.1.	Tagebuchparameter (Peak-flow- und Symptomenscore)	26
4.1.2.	Verlauf der bronchialen Hyperreaktivität während der Studie	27
4.1.3.	Korrelation zwischen Verbesserung der Peak-flow-Werte und Senkung der bronchialen Hyperreaktivität	29
4.1.4.	Auswertung der BAL	29
4.1.4.1.	Zelldifferenzierung in der bronchoalveolären Lavage	29
4.1.4.2.	Korrelation Tagebuchparameter - alveoläres Differentialzellbild	33
4.1.4.3.	Beziehung zwischen alveolärem Differentialzellbild und dem Verlauf der bronchialen Reaktivität während der Studie	33
4.1.4.4.	Erfassung der Aktivität der BAL-Zellen	33

4.1.4.5.	Vergleich der Parameter CL - Peak-flow, Symptomen- score bzw. bronchiale Hyperreaktivität	37
4.1.4.6.	Zusammenhang zwischen alveolärem Differentialzell- bild und dem oxidativen Metabolismus der BAL- Zellen beim infektbedingten Asthma bronchiale	38
4.1.4.7.	O ₂ ⁻ -Bildung durch neutrophile Granulozyten und BAL-Zellen	38
4.1.4.8.	Bakteriologische Befunde	41
4.1.4.9.	Die globale Beurteilung der Wirksamkeit durch Arzt und Patient	41
4.2.	Sicherheitsparameter	41
4.2.1.	Konzentration von Ascorbinsäure im Serum	41
4.2.2.	Nebenwirkungen	42
4.2.2.1.	Allgemeine Verträglichkeit	42
4.2.2.2.	Nebenwirkung der bronchoalveolären Lavage	42
5.	Diskussion	42
6.	Zusammenfassung	49
7.	Literaturverzeichnis	52

Abkürzungsverzeichnis

AM	Alveolarmakrophagen
BAL	Bronchoalveoläre Lavage
BHR	Bronchiale Hyperreaktivität
CL	Chemilumineszenz
HZW	Hefezellwand
INT	Jodphenyl-Nitrophenyl-Phenyltetrazolium- chlorid-Test
LT	Leukotriene
O ₂ ⁻	Superoxid
PAF	Plättchenaktivierender Faktor
Peak-flow	Maximale Ausatemungsgeschwindigkeit
PG	Prostaglandine
RSM	Reaktive Sauerstoffmetabolite
R _{VP}	Verschlußdruckmethode
TX	Thromboxane

1. Einleitung

1.1. Funktionen der neutrophilen Granulozyten und Alveolar-Makrophagen (AM) im Rahmen der Infektion

Das System der Phagozyten besteht aus mobilen polymorphkernigen und mononucleären Leukozyten und sessilen Makrophagen.

Die polymorphkernigen Leukozyten schließen neutrophile, eosinophile und basophile Granulozyten ein. Die neutrophilen Granulozyten machen den Hauptanteil unter den Phagozyten aus und spielen eine besondere Rolle bei der Abwehr von Infektionen.

Sie entstehen aus pluripotenten Stammzellen und reifen im Knochenmark innerhalb 6 - 14 Tagen heran. Dabei treten Promyelozyten auf, die reich an azurophilen Granula und Mitochondrien sind sowie Myelozyten, die einen geringeren Anteil an azurophilen Granula und Mitochondrien tragen. Im Verlauf der Reifung füllt sich das Zytoplasma der Granulozyten mit besonderen Organellen, den spezifischen Granula. Nach dem Austritt aus dem Knochenmark zirkulieren die Granulozyten für einige Stunden im Blut, heften sich an Endothelzellen und wandern ins Gewebe. Besondere Eigenschaften sind maßgebend dafür, daß der Granulozyt das Gewebe vor eindringenden Mikroorganismen schützt. Diese speziellen Eigenschaften sind Adhärenz, Verformbarkeit, Orientierung, Beweglichkeit, Chemotaxis, Erkennung fremder Partikel, Phagozytose, Freisetzung von Sauerstoffprodukten und intrazelluläres Abtöten von Mikroorganismen. Die Adhärenz an das vasculäre Endothel erfolgt als Antwort auf Entzündungsmediatoren. Die Verformbarkeit macht es dem Granulozyten möglich, zwischen den Endothelzellen ins Gewebe einzudringen. Bakterien oder andere Fremdpartikel stimulieren die Orientierung des Granulozyten und seine Bewegung entlang einem chemotaktischen Gradienten

Ober verschiedenen Mechanismen, wie Hydrophobizität, Oberflächenladung und spezifische Rezeptoren für Opsonine wie C_3 und IgG-Antikörper, erfolgt die Anlagerung von Bakterien oder fremden Partikeln an die äußere Membran des Granulozyten oder anderen Phagozyten [5,39,110,114].

Makrophagen entstehen aus Monozyten, die aus dem Knochenmark als unreife Zellen entlassen werden. Diese Zellen zirkulieren nur ganz kurz im Blut, bevor sie in verschiedene Organsysteme angesiedelt werden und zu hochspezifischen Makrophagen heranreifen. Makrophagen sind sessile Phagozyten, die in der Leber als Kupffer-Zellen und im Zentralnervensystem als Gliazellen bezeichnet werden. In der Lunge befindet sich der größte Teil der Makrophagen im Interstitium. Ein Teil dieser Makrophagen wird an die Alveolaroberfläche abgegeben.

Die phagozytische Zelle der Lunge ist der Alveolarmakrophage (AM). Er ist eingebettet in ein Surfactantsystem, welches dem Alveolarepithel aufgelagert ist und bildet dort das wichtigere zelluläre Infektabwehrsystem [7,8,14,53,80].

1.2. Biosynthese von reaktiven Sauerstoffmetaboliten (RSM) durch Granulozyten und Alveolarmakrophagen

Ein charakteristisches Merkmal des Entzündungsprozesses ist die Anhäufung und Persistenz von Zellen des Phagozytosesystems am Entzündungsort. Obwohl eine Vielzahl von Zellen an diesem Prozeß beteiligt sind, spielen die inflammatorischen Zellen eine zentrale Rolle.

Durch Stimulierung mit geeigneten Substanzen, wie Zymosan, Bakterien, Ca-Ionophor kommt es zur verstärkten Bildung und Freisetzung von reaktiven O_2 -Metaboliten (O_2^- , H_2O_2 , $\cdot OH$, 1O_2)

und einer Reihe anderer biologisch aktiver Verbindungen, wie z. B. abbauende Enzyme (Hydrolasen, Proteasen, Kollagenasen und Elastasen), chemotaktischen Faktoren, Plasminogenaktivatoren, bestimmte Wachstumsfaktoren und Arachidonsäure-Metaboliten: Prostaglandine (PG), Thromboxane (TX), Leukotriene und thrombozytenaktivierender Faktor (PAF) (Abb. 1) [7,11,14,31].

Abb. 1 Mechanismen der membranbiochemischen Aktivierung an phagozytierenden Zellen

Die bei der Aktivierung freiwerdenden Mediatoren unterteilt man in präformierte und neugenerierte Faktoren. Die präformierten Mediatoren werden entweder aus spezifischen (S) oder azurophilen (A) Granula freigesetzt. Für die neugenerierten Granulozyten stellt die Arachidonsäure (AA) die zentrale Substanz dar. Wird die Arachidonsäure durch eine calciumabhängige Phospholipase aus den Phospholipiden freigesetzt, so kann der Phospholipidrest zum thrombozytenaktivierenden Faktor (PAF) metabolisiert werden. Die Arachidonsäure wird entweder durch die Cyclooxygenase zu den Prostaglandinen (PG) umgesetzt oder durch die Lipoxygenase zu den Leukotrienen (LT) metabolisiert.

Der Vorgang der Bildung der RSM durch stimulierte phagozytische Zellen wird als "respiratory burst" bezeichnet [36,40,43]. Ausgangsverbindung der RSM ist das Superoxid-Anion (O_2^-) im Phagosom, das durch Reduktion von molekularem Sauerstoff mit NADPH in Gegenwart der NADPH-Oxidase entsteht (Abb. 2).

Abb. 2 Bildung von Sauerstoffradikalen

(Haber-Weiss-Reaktion)

Die zur Bildung des NADPH aus NADP erforderlichen Reduktionsäquivalente werden durch die Aktivierung des Hexosemonophosphat-Shunts geliefert. Das primär gebildete Superoxid-Anion (O_2^-) wird durch Superoxid-Dismutase (SOD) in Wasserstoffperoxid und Sauerstoff umgewandelt. Durch das Myeloperoxidase-System werden Wasserstoffperoxid und Chloridionen in Hypochlorit (OCl) überführt. Durch Folgereaktionen entstehen Singulett-Sauerstoff (1O_2) und Hydroxyl-Radikale ($\cdot OH$).

Hypochlorit und Hydroxyl-Radikale sind besonders zelltoxisch [51, 59, 98, 104].

RSM werden z. B. außerdem während der enzymatischen Lipidperoxidation der Arachidonsäure durch zelluläre Cyclooxygenase und Lipooxygenase von phagozytischen Zellen gebildet (Tab. 1).

Tab. 1 Freisetzung von Entzündungsfaktoren aus phagozytischen Zellen (neutrophile Granulozyten und AM) durch verschiedene Stimuli
 + = vorhanden, - = nicht vorhanden, n.b. = nicht bekannt, LT = Leukotriene, PG = Prostaglandine

Stimulus	Degranulation der			Arachidonsäure-Metabolite
	azurophilen Granula	spezifischen Granula	Sauerstoffradikale	
spezialisierte Partikel	+	+	+	LT + PG
Immunkomplexe	+	+	+	LT
aggregiertes IgG	+	+	+	n.b.
A 23187 (10 µmol)	+	+	+	LT + PG
CSa	+	+	+	LT
FMLP	+	+	+	-
Phorbolacetat	-	+	+	-
Concanevalin A	-	+	+	-
A 23187 (1 µmol)	-	+	+	LT
CSb	-	-	+	n.b.

1.3. Zellen und Mediatoren des Entzündungsprozesses

Mediatoren, die Bronchokonstriktion und Entzündungen auslösen, werden von verschiedenen Zellen erzeugt. Von den Zellen der Atemwege und der Alveolen spielen offensichtlich beim pathogenetischen Geschehen des Asthma bronchiale die Alveolarmakrophagen, die neutrophilen und eosinophilen Granulozyten (inflammatorische Zellen), neben den Mastzellen [53] eine zentrale Rolle (Abb. 3).

Abb. 3 Ursprung und Wirkung der Entzündungsmediatoren in den Atemwegen

Die Alveolarmakrophagen regulieren durch Biosynthese und Sekretion von chemotaktischen Faktoren die Rekrutierung von neutrophilen und eosinophilen Granulozyten aus dem Blut in die Atemwege und das Lungenparenchym. Die Stimulation von Makrophagen und Granulozyten mit verschiedenen Stimulatoren führt zur Bildung und extrazellulären Freisetzung von verschiedenen Arachidonsäuremetaboliten (HPETE, HETE, Leukotriene, Prostaglandine, Thromboxane), unterschiedlichen reaktiven Sauerstoffmetaboliten (O_2^- , H_2O_2 , $\cdot OH$, $OC1$) und einer Vielzahl anderer biologisch aktiver Substanzen [7,13,14,28,68].

Die Leukotriene (slow reacting substance of anaphylaxis) sind als

Mediatoren der Kontraktion der glatten Muskulatur der "small airways" von wesentlicher Bedeutung bei der Pathogenese sämtlicher Formen des Asthma bronchiale. Auf diesen pathomechanistischen Vorstellungen basiert die Anwendung von Lipoxygenasehemmstoffen zur therapeutischen Beeinflussung des Asthma bronchiale [36,63,104,112].

1.4. Bedeutung der RSM bei der Pathogenese des infektbedingten Asthma bronchiale

Neben den Leukotrienen können die gleichzeitig bei der Zellaktivierung gebildeten reaktiven Sauerstoffmetaboliten das pathogenetische Geschehen beim Asthma bronchiale in vielfältiger Weise beeinflussen [29,97].

Die RSM bewirken durch Reaktion mit Makromolekülen der Lungenzellen und den Strukturzelle-Komponenten der Lunge eine Destruktion des Lungengewebes und der Atemwege. Sie erhöhen die Permeabilität der Lungenkapillaren. RSM beteiligen sich wahrscheinlich gemeinsam mit den hydrolytischen Enzymen durch ihre destruktive Wirkung am Bronchialepithel an der Öffnung der sog. "tight junctions" (Berührungszonen zwischen zwei benachbarten Bronchialepithelzellen). Dies erhöht bzw. ermöglicht die Zugänglichkeit für Irritation zu den "irritant receptors" [56,77].

Eine Öffnung dieser Region führt dazu, daß exogene Reize physikalischer, chemischer oder pharmakologischer Art die "irritant receptors) erreichen können, die sich sowohl zwischen den Epithelzellen als auch unterhalb der Basalmembran in der Submukosa befinden. Die "tight junctions" nehmen in der Pathogenese des hyperreaktiven Bronchialsystems eine Schlüsselrolle ein [77,97].

Abb. 4 Bedeutung der "tight junctions" für die Abdichtung des Bronchialepithels

Die reaktiven O_2^- -Metaboliten bewirken ferner eine Aktivierung der Phospholipase A_2 und verändern die Zellmembranstruktur, wodurch die Angreifbarkeit der Zellmembranlipide durch die Phospholipase erhöht wird. Diese Prozesse führen zu einer verstärkten Arachidonsäure-Freisetzung und damit zur vermehrten Bildung von Leukotrienen, die starke bronchokonstriktive und entzündungsfördernde Eigenschaften besitzen und damit die Erhöhung der bronchialen Reaktivität forcieren.

Zum anderen werden auch Proteaseinhibitoren durch RSM aktiviert, deren Folge eine Erhöhung der proteolytischen Aktivität ist. Die genannten Wirkungen der RSM sind dann zu erwarten, wenn die natürlichen antioxidativen Schutzmechanismen (Superoxidase, Glutathion-Peroxidase, Katalase, Vitamin E, Ascorbinsäure) der Lunge überfordert werden, z. B. bei einem plötzlichen "respiratory burst" der AM und Granulozyten infolge eines Infektes [68,121].

1.5. Neue Aspekte in der Pathogenese des Asthma bronchiale, Infektionen als Wegbereiter

Asthma bronchiale ist charakterisiert als eine vorwiegend anfallsartig auftretende Atemwegsobstruktion auf dem Boden eines hyperreaktiven Bronchialsystems, die durch zahlreiche spezifische und unspezifische Reize ausgelöst und verstärkt werden kann.

Klinisch äußert sich die Hyperreaktivität des Asthmapatienten in einer überschießenden Reaktion auf thermische, mechanische und chemische Reize (O_3 , SO_2 , NO_x) oder pharmakodynamische Reize (Histamin, Acetylcholin, Metacholin, Carbachol, Prostaglandine, Leukotriene, Kinine, β -Rezeptorenblocker, auch körperliche Belastung) [21,66,73,82,123,125]. Die Mechanismen, die zu dieser bronchialen Hyperreaktivität führen (Synonyma: Hyperreagibilität, Hypersensivität, Hyperirritabilität, überempfindliches Bronchialsystem) sind heute immer noch nicht befriedigend geklärt [2,77,78]. Es gilt heute als sicher, daß bei den verschiedenen Asthmaformen die bronchiale Hyperreaktivität als genetisch determiniert dispositioneller Faktor für die Entstehung eines Asthma bronchiale betrachtet werden kann [97].

Als dispositioneller Faktor wird sie bei über 1/7 der Population vermutet, hat aber allein keinen Krankheitswert. Die Faktoren, die als Auslöser verantwortlich gemacht werden können, ob aus einem "Hyperreaktiven" ein manifest "Kranker" wird, müssen weiter erforscht werden [32,93].

Es gibt einige experimentelle Hinweise dafür, daß bei Personen mit gesteigerter bronchialer Reaktivität eine erhöhte zelluläre Reaktivität vorliegt:

- vermehrte Freisetzung von Histamin, reaktiven Sauerstoffmetabo-

liten bzw. PAF-Acether aus AM, Mastzellen bzw. Lymphozyten spontan bzw. nach Stimulation (Ionophor A 23187, Anti-IgE, Allergene) bei Asthmatikern und hyperreaktiven Patienten im Vergleich zu Normalpersonen [92]

- größere 5-Lipoxygenase-Aktivität der neutrophilen Granulozyten bei Asthmatikern im Vergleich zu gesunden Personen
- erhöhte Freisetzung von LTD₄ aus Alveolarmakrophagen von exogenallergischen Asthmatikern im Vergleich zu Normalpersonen
- erhöhte Luminol-abhängige Chemilumineszenz bei Patienten mit Asthma bronchiale im Vergleich zu Gesunden.

Untersuchungen an Asthmatikern, die im Anfall verstorben sind, waren gekennzeichnet durch ausgeprägte nichtbakterielle Entzündungen in den Atemwegen. Es wurde eine Infiltration mit eosinophilen Granulozyten, eine Zerstörung des Atemwegsepithels und eine Mucushypersekretion nachgewiesen. In einer anderen Studie wird die Zahl der eosinophilen und neutrophilen Granulozyten in der BAL bei Asthmatikern deutlich höher als bei normalen Probanden beschrieben. Andere beobachteten eine geringgradige alveoläre Lymphozytose [92].

Die Entzündung der Atemwege könnte mithin ein wichtiger Faktor bei der Auslösung der bronchialen Hyperreaktivität sein. Die klinischen als auch experimentellen Beobachtungen weisen alle daraufhin, daß Entzündungen wesentlich zur Erstauslösung des Asthma bronchiale beitragen. Wenn bereits ein manifestes Asthma bronchiale vorhanden ist, spielen Infektionen ebenfalls eine wichtige Rolle [32,61,89].

Klinisch ist der Zusammenhang zwischen Asthma und Infekten seit langem bekannt. Bei der Mehrzahl von Asthmapatienten läßt sich in der Anamnese ein Zusammenhang zwischen viralem oder bakteriellem Infekt mit dem Auftreten des ersten Asthmaanfalls vollziehen.

Eine bronchiale Hyperreaktivität kann sich auch passager nach Virusinfekten entwickeln. Wahrscheinlich wird durch eine Störung der Barrierefunktion des Bronchialepithels die BHR soweit gesteigert, daß sie klinische Symptome auslöst. Eine Läsion des Bronchialepithels durch infektiöse, allergische, physikalische oder chemische Einwirkungen mit Freilegung der sog. "irritant receptors" in der Submucosa (siehe Abb. 4) setzt die Barrierefunktion für exogene Reize, neu synthetisierte oder präformierte Mediatoren herab.

Andererseits ist es auch möglich, daß eine erhöhte Mediatorfreisetzung die erhöhte Permeabilität des Bronchialepithels bedingt. Neben der allergischen Entzündung können auch respiratorische Viren das Epithel schädigen. Für Rhinoviren wird z. B. eine "Trigger-Wirkung" im Hinblick auf entzündliche und allergische Reaktionen vermutet.

Die "Entzündung" im weitesten Sinne und bronchiale Hyperreaktivität sind eng miteinander verkoppelt. Spezifische und unspezifische inflammatorische Prozesse sind die bedeutensten Verstärkermechanismen für die bronchiale Hyperreaktivität.

Um die Ätiologie des Asthma bronchiale zu verstehen, muß das komplexe pathophysiologische Geschehen analysiert werden.

Verschiedene Zellen (Mastzellen, Makrophagen, Lymphozyten, Eosinophile und Neutrophile) sind bei der Pathogenese des Asthma bronchiale beteiligt und setzen eine Vielzahl von Mediatoren mit

breitem Wirkungsspektrum frei [7,14,53,117].

In früheren Jahren wurde der Mastzelle eine dominierende Rolle in der Pathogenese des Asthma zugeschrieben. Jüngste Untersuchungen haben gezeigt, daß Mastzellen zwar durch die immunologisch vermittelte Mediatorfreisetzung die Sofortreaktion nach Allergenexposition bestimmen, aber bei der Ausbildung der bronchialen Hyperreaktivität keine Hauptrolle spielen.

Aus den Interaktionen der Mediatoren mit den Bronchial- und Alveolarepithel-Zellen resultieren die pathologischen Veränderungen, die zur bronchialen Hyperreaktivität beitragen und die klinische Symptome des Asthma bronchiale erklären (s. Abb. 3). Neuere Forschungsergebnisse lassen auch Veränderungen in der Synthese und Spaltung von Neuropeptiden vermuten [97].

1.6. Effekt von Ascorbinsäure als Antioxidans

Aus den bisher geschilderten Erkenntnissen ergeben sich mehrere Ansatzpunkte für eine Pharmakotherapie beim infektbedingtem Asthma bronchiale. Eine Möglichkeit der therapeutischen Beeinflussung der inflammatorischen Prozesse beim Asthma bronchiale könnte das Abfangen der RSM durch Antioxidantien sein.

Bei erhöhter Aktivität der inflammatorischen Zellen der Lunge beim Asthma bronchiale kann das Gleichgewicht zwischen oxidativer und antioxidativer Kapazität in der Lunge zugunsten der oxidativen Prozesse verschoben sein. Lipidperoxide und reaktive Sauerstoffmetabolite (O_2^- , H_2O_2 , OCl^- , $\cdot OH$), die in der Lunge unter pathologischen Bedingungen im Überschuß gebildet werden können, stimulieren z. B. den Arachidonsäure-Metabolismus und führen zur Bildung von bronchokonstriktorisch wirksamen Cyclooxygenase- und Lipoxygenase-Produkten.

Generell schützen in vivo verschiedene Antioxidansenzyme als sog. Radikalfänger die Lunge vor Schädigung durch RSM und Lipidperoxide. Es gibt aber auch Kontraindikationen für den Einsatz von Antioxidantien, z. B. bei purulenten Infektionen, da Antioxidantien auch die bakteriozide Wirkung von Makrophagen und Granulozyten vermindern können.

Zur Abklärung der Wirkung von Antioxidantien auf die Bildung von RSM durch AM wurde bereits im FLT in vitro der Einfluß von Ascorbinsäure auf die Phagozytose induzierte Chemilumineszenz der AM bei Patienten mit Sarkoidose und Bronchial-Ca untersucht [122]. Die Ergebnisse zeigen, daß die durch AM gebildeten RSM durch Reaktion mit Ascorbinsäure abgefangen wurden. Darüberhinaus wurde der Effekt von Ascorbinsäure auf die Arachidonsäure ausgelöste Kontraktion von Lungenparenchymstreifen des Meerschweinchen im Organbad studiert. Unter Ascorbinsäure kam es zur Hemmung der induzierten Kontraktion der Lungenparenchymstreifen [35,84].

Ausgehend von diesen Untersuchungsergebnissen in unserem Hause und entsprechenden Hinweisen in der internationalen Literatur [16,17,18,23,41,46,58] ist es wahrscheinlich, daß durch die antioxidativen Eigenschaften [4,9,19,25,26,27,37] der Ascorbinsäure ein positiver Einfluß auf die bronchiale Hyperreaktivität und den Verlauf des Asthma bronchiale denkbar ist.

In den letzten 40 Jahren wurde eine Reihe von Arbeiten publiziert [60,71,88,103,107,111,113], die sich mit dem Einfluß von Ascorbinsäure [70,101,106,108] auf den klinischen Verlauf des Asthma bronchiale bzw. auf den Histamin-, Antigen- oder Metacholin-induzierten Bronchospasmus befassen, wobei zum Teil widersprüchliche Ergebnisse erzielt wurden.

Während in einigen Untersuchungen ein protektiver Effekt von

Ascorbinsäure [38,44,54,65,75] auf den pharmakodynamisch- oder allergeninduzierten Bronchospasmus bzw. auf den klinischen Verlauf des Asthma bronchiale nachgewiesen wurde [2,79,91,102,108,126], konnte in anderen Fällen keine Wirkung von Ascorbinsäure gefunden werden [57]. In der vorliegenden Arbeit soll die Hypothese der antiasthmatischen Wirkung von Ascorbinsäure, in höherer Dosierung und über einen längeren Zeitraum appliziert, geprüft werden.

1.7. Bedarf, Katabolismus und Toleranz von Ascorbinsäure

1920 wurde erstmalig von Drummund die Ascorbinsäure als Vitamin C bezeichnet. Szent-Györgyi hat 1933 den entgeltigen Namen "Ascorbinsäure" geprägt. Englischen Forschern gelang im gleichen Jahr die Aufklärung der chemischen Struktur. Wenige Jahre später konnte man sie aus Zucker künstlich herstellen.

Der Übertritt von der Ascorbinsäure aus der Nahrung beginnt bereits in der Mundhöhle. Im Dünndarm vollzieht sich die Hauptresorption und die Ausscheidung erfolgt im wesentlichen mit dem Harn. Sie beträgt total 3 % des body-pools und verteilt sich auf Ascorbinsäure-Dehydroascorbinsäure (ca. 25 %), 2,3-Diketogulonsäure (ca. 20 %) und Oxalat (ca. 55 %). Der Gesamtbestand eines gesunden Erwachsenen liegt bei Sättigungszustand zwischen 30-40 mg Ascorbinsäure/kg KM.

Innerhalb von etwa 15 Tagen werden etwa 50 % des Gesamtbestandes durch Abbau und Ausscheidung umgesetzt.

In den letzten Jahren wird die Tendenz, Ascorbinsäure in Grammdosen über längere Zeit einzunehmen, verzeichnet [2,23,88]. Und es stellt sich die Frage einer möglichen Toxizität oder Toleranz von Ascorbinsäure. Zahlreiche Arbeiten, die über hohe systemische

Ascorbinsäuregaben [19] erschienen, verneinen Nebenwirkungen und Überempfindlichkeitsreaktionen. Es sind jedoch von anderen Autoren Nebenwirkungen mit untergeordneter Bedeutung wie gesteigerte Darmperistaltik, leichte Gastroenteritiden und Allergien geäußert worden [55].

2. Ziel der Untersuchungen

Aufgabe der Untersuchungen war es, in einer Doppelblindstudie eine mögliche antiasthmatische Wirksamkeit von Ascorbinsäure im Vergleich zu Placebo bei Patienten mit einem infektbedingtem Asthma bronchiale zu prüfen.

Folgende spezifische Parameter wurden untersucht und beurteilt:

- Asthmasymptomenscore täglich
- 4mal tägliche Messung des expiratorischen Peak-flow während des gesamten Studienverlaufs
- Testung der bronchialen Hyperreaktivität mittels Histaminprovokation zu 3 Zeitpunkten im Studienverlauf
- bronchoalveoläre Lavage am Ende der Prüfperioden mit Bestimmung des alveolären Differentialzellbildes, Messung der reaktiven Sauerstoffmetaboliten der bronchoalveolären Zellen und neutrophilen Granulozyten im Blut durch Chemilumineszenz und Messung der O_2 -Freisetzung mittels Jodphenyl-Nitrophenyl-Phenyltetrazoliumchlorid-Test (INT-Test).

Als weiterer Wirksamkeitsparameter galt die globale Beurteilung der Wirksamkeit von Ascorbinsäure im Vergleich zu Placebo durch Arzt und Patient. Außerdem erfolgte die Bestimmung des Ascorbinsäurespiegels und die Einschätzung der Verträglichkeit der Prüfmedikation.

2.1. Prüfplan

2.1.1. Patientenauswahl und Einschlußkriterien

29 Patienten mit einem infektbedingten Asthma bronchiale, 18 Männer und 11 Frauen im Alter von 18 - 60 Jahren, wurden für die Studie unter poliklinischen Bedingungen rekrutiert.

2.1.2. Ausschlußkriterien

Inhalative und systemische Kortikosteroide, Nierenerkrankungen und darüber hinaus akute und schwere purulente Infektionen galten als kontraindiziert; des weiteren Schwangere, Patienten mit Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts und mit cardialen Erkrankungen.

2.2. Studiendesign

Die Dauer der Doppelblindstudie im Cross-over-design wurde über einen Zeitraum von 35 Tagen geführt. Die Studie gliederte sich in 2 Wochen Placeboperiode, 1 Woche Auswaschtest und 2 Wochen Ascorbinsäureperiode auf. Die Reihenfolge der Prüfperioden war zufällig gewählt (Abb. 5).

Für die vorliegende Studie wurde neben der Basismedikation eine Tagesdosis von 5 g Ascorbinsäure (Ascorvit à 500 mg) im Vergleich zu Placebo oral in 3 Einzeldosen festgelegt. Eingesetzt wurden Dragees des VEB Jenapharm, Abteilung Klinische Forschung, der Chargennummern 150485 und 050886.

Die Patienten erhielten Packungen versehen mit Chargennummern, die entsprechend den Doppelblindbedingungen codiert waren. Der Code wurde während der Studie nicht gebrochen.

In einer Vorperiode von 2 Wochen sollten unter der bisherigen antiasthmatischen Therapie die Ausgangswerte der Lungenfunktions-

Abb. 5 Ablaufplan der Doppelblindstudie

parameter bestimmt werden. Gleichzeitig sollten die Patienten in dieser Zeit lernen, das Tagebuch korrekt auszufüllen und selbst den maximalen expiratorischen Spitzenfluß (Peak-flow) mit dem Peak-flow-Meter zu bestimmen. Während der 35tägigen doppelblinden Behandlungsperiode wurden die Patienten 4mal und zwar am 8., 14., 29. und 35. Tag nach Beginn der Behandlung einbestellt. In der Mitte der Verum- und Placeboperiode wurden erneut Messungen der bronchialen Hyperreaktivität durchgeführt und am Ende der Prüfperioden erfolgte die bronchoalveoläre Lavage mit zytologischer Untersuchung, Chemilumineszenz und INT-Test.

3. Material und Methoden

3.1. Symptomenscore

Die Wirksamkeit eines Antiasthmatikum läßt sich grundsätzlich nicht durch einen einzigen Zielparameter erfassen. Auch die Asthmasymptomatik äußert sich individuell verschiedenartig. Zur Erfassung der Symptome wurden die Beschwerden getrennt in einem Tagebuch aufgeführt (Tab. 2).

Tab. 2 Symptomenscore

Bewertung der asthmatischen Beschwerden:

- 0 = keine Beschwerden
- 1 = leichte oder kurzzeitige Beschwerden, die keinen zusätzlichen Einsatz von Arzneimitteln erfordern
- 2 = stärkere Beschwerden, die durch zusätzliche Arzneimittel innerhalb von 15 Minuten aufgehoben werden
- 3 = stärkere Beschwerden, die auf zusätzliche Arzneimittel ungenügend oder verzögert ansprechen oder wiederholte Anwendung erfordern

Beschwerden können sein: anfallsweise Atemnot, pfeifende Atmung, morgendliches Engegefühl oder trockener Reizhusten.

3.2. Peak-flow

Jedem Patienten wurde zu Studienbeginn ein Peak-flow-Monitor (Vitalograph) zur Messung der maximalen Ausatemungsgeschwindigkeit während des Studienverlaufs ausgehändigt. Die Messung erfolgte 4mal täglich (6, 9, 12, 18 Uhr) durch den Patienten im Sitzen. Der höchste Wert (l/min) aus jeweils 3 Messungen wurde im Tagebuch vermerkt.

3.3. Die Testung der bronchialen Hyperreaktivität (BHR) mittels Histaminprovokation

Die bronchiale Hyperreaktivität unterliegt außerordentlich starken quantitativen Schwankungen. In den Nachtstunden wird der höchste Wert von Bronchialtonus und Reaktivität nachgewiesen.

Wegen der zirkadianen Reaktivitätsschwankungen wählten wir bei unseren vergleichenden Meßwiederholungen dieselbe Tageszeit und forderten zur Vermeidung von Fehlerquellen die Durchführung der Testungen vom gleichen geschulten Personal.

Die Messung der unspezifischen BHR erfolgte am Bronchoscreen-Meßplatz (Jaeger, Würzburg/BRD) unter Einsatz von Histamindihydrochlorid in einer Konzentration von 1 mg/ μ l als pharmakodynamische Provokationssubstanz [73]. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, daß gegenüber den konventionellen Meßverfahren eine bessere Quantifizierbarkeit der bronchialen Reaktion bei deutlicher Einsparung der Untersuchungszeit erreicht wird.

Die Histaminaerosolapplikation erfolgte Atemzug um Atemzug in der Inspirationsphase während der Spontanatmung (Verneblerleistung pro Atemzug 5 μ mol). Gleichzeitig wurde die bronchiale Reaktion am selben Gerät mit der Verschußdruckmethode (R_{VD}) bestimmt. Als Zielkriterien der BHR wurde ein 50ziger Anstieg

des Atemtraktwiderstandes (R_{VD}) im Vergleich zum Ausgangswert bei gleichzeitigem Überschreiten des R_D -Wertes von 0,3 kPa/(l/s) post provocationem definiert.

Folgende Lungenfunktionsparameter vor inhalativer Provokation gelten als Ausschlußkriterien für die Untersuchung:

$R_D > 0,5$ kPa/(l/s) oder $FEV_1 < 80\%$ des Sollwertes. Des weiteren galten mangelnde Reproduzierbarkeit durch Probanden oder eine signifikante Reaktion auf die Verdünnungslösung (am Beginn der Provokation bereits fällt FEV_1 um 20% ab) als Kontraindikationen.

Durch Vortestungen wurde bei allen 29 Patienten eine BHR auf eine kumulative Histamindosis von ≤ 8 μ mol nachgewiesen.

Um eine semiquantitative Bewertung im Hyperreaktivitätsbereich zu ermöglichen, wurde während der Prüfperiode die Schwellendosis für die BHR auf 1 μ mol Histamin festgelegt, das entspricht 40 Atemzügen.

Die BHR ($PD_{50} R_{VD}$) wurde bei einer kumulativen Provokationsdosis von ≤ 1 μ mol Histamin als positiv, bei > 1 μ mol Histamin als negativ deklariert.

3.4. Bronchoalveoläre Lavage (BAL)

3.4.1. Bedeutung der BAL

Seit 1979 wird die diagnostische bronchoalveoläre Lavage als relativ neuartiges Untersuchungsverfahren durchgeführt und wurde von Hunninghake entsprechend den klinischen Erfordernissen weiter modifiziert.

Die diagnostische bronchoalveoläre Lavage erreicht als Zielorte die terminalen Bronchien und Alveolen.

Diese Methode ermöglicht es, humorale und zelluläre Verände-

rungen ohne bioptischen Eingriff am Ort der Atemwegserkrankung direkt zu erfassen [15,22,33,45,47,50].

Als Indikation für eine BAL bei Asthma bronchiale sind vorwiegend klinische und wissenschaftliche Fragestellungen zu nennen, mit dem Ziel, die Eigenschaften der Zellen und der Spülflüssigkeit bei Patienten mit Asthma bronchiale zu analysieren [69,74,92,115].

3.4.2. Technik der Bronchoskopie und BAL bei Patienten mit infektbedingtem Asthma bronchiale

Die BAL wurde unter ambulanten Bedingungen mittels Fiberbronchoskop in Lokalanästhesie durchgeführt. Um Flüssigkeitsverluste und Verunreinigungen der Lavageflüssigkeit durch Blut zu vermeiden, wird eine medikamentöse Hustenblockade gelegt. Überflüssiges Lokalanästhetika muß abgesaugt werden, da Lokalanästhetika die Zellaktivität und Makrophagenfunktion beeinträchtigen können.

Aus anatomischen und technischen Gründen erfolgte die BAL im Mittellappen, der Gewinn an Zellen und zurückgewonnener Flüssigkeit ist hier am größten.

Als Spülflüssigkeit wurde angewärmte sterile physiologische Kochsalzlösung in Einzelportionen (5 - 7mal je 20 ml) instilliert. Nach jeder Instillation wurde sofort wieder vollständig abgesaugt. Der Flüssigkeitsrückgewinn liegt zwischen 30 - 60 % des instillierten Volumens. Bei Asthmatikern ist dieser Anteil signifikant kleiner als bei Patienten mit interstitiellen Lungenerkrankungen [24,34,76,87,90].

3.4.3. Aufarbeitung der BAL

Die Spülflüssigkeiten wurden in einem mit Eiswasser gekühlten, silikonisierten Erlenmeyerkolben gepoolt, anschließend durch ein Drahtsieb (250 μ m) filtriert und bei 4 °C zentrifugiert (500g, 10 min). Das Zellsediment wurde 10 min bei 4 °C mit 10 ml sterilem Erythrozyten-Lyse-Puffer (pH = 7,4) behandelt, anschließend 2mal mit Phosphat-gepufferter physiologischer Kochsalzlösung (PBS) gewaschen und eine Zelldichte von 10^6 AM/ml PBS eingestellt.

Die Gesamtzellzahl und der Anteil von AM in der Zellsuspension wurde im der Zählkammer nach Neubauer an Hand von morphologischen Kriterien und durch den Esterase-Test mit α -Naphthylacetat bestimmt. Die Zelldifferenzierung wurde nach Anfärbung der Zellsuspension mit einer Mischung aus gleichen Teilen von 1 % wäßriger Nilblauschwarz- und Thionin-Weinsäure-Lösung nach Feyrter (1g Thionin + 0,5 g Weinsäure/100 ml destilliertem Wassers) im Verhältnis 1:1 vorgenommen. Für die zytologischen Untersuchungen zur Bestimmung des alveolären Differentialzellbildes erfolgte keine Behandlung der BAL-Zellen mit Erythrozyten-Lyse-Puffer.

Bei der Auswahl der Technik der Zellpräparation ist bisher nicht geklärt, welche Präparationstechnik für die Aufarbeitung der BAL eines Asthmatikers das Optimum bringt.

Da Zellpopulationen mit geringem prozentualen Anteil an der Gesamtzellzahl der BAL, wie z. B. Eosinophile, durch falsche Filterung nicht richtig beurteilt werden können bzw. die Zelldifferenzierung beim Asthma verfälscht sein kann.

3.4.4. Chemilumineszenz (CL)-Messung

Meßtechnik: Die Messung wurde mit dem Flüssigkeitsszintillationszähler Isocap 300 (Searle Nuclear Chicago Division, Holland) in "out of coincidence"-Schaltung und "recycling"-Arbeitsweise durchgeführt. Die Meßzeit je Probe betrug 0,2 min im Abstand von etwa 6 min. Zur Messung wurden Polypropylen-Röhrchen (sog. Mini-Vials) verwendet (Meßtemperatur 24 °C). Der Arbeitsraum wurde vollständig abgedunkelt und mit einer roten Dunkelkammerbeleuchtung ausgestattet.

Reagenzien: Als Medium für die CL-Messung wurde Veronal-gepufferte physiologische NaCl-Lösung mit einem Zusatz von Albumin, Glukose, Ca^{2+} und Mg^{2+} entsprechend den Angaben von Wulff und Mitarb. [124] verwendet. Die Hefezellwände für die Stimulation der AM wurden aus Bäckerhefe isoliert [86]. Die Opsonierung der Hefezellwände erfolgte mit Humanserum (Konzentration der Hefezellwand-Dispersion 5 mg/1 ml PBS).

Luminol (CL-Verstärker) wurde in einer Konzentration von 6 mg/3 ml PBS unter Zusatz von 24 µl Diethylamin durch Ultraschallbehandlung in Lösung gebracht. Lucigenin (Cl-Verstärker) wurde in PBS gelöst (10,2 mg/2 ml).

Meßansatz: 2 ml Veronal-Puffer, 20 µl Luminol- bzw. Lucigenin-Lösung und 100 µl der AM-Suspension ($1 \cdot 10^8$ AM) wurden in einem Meßröhrchen gemischt und etwa 15 min mit Flüssigkeitsszintillationszähler vorinkubiert. Danach wurde die Hefezellwand-Suspension (500 µg) hinzugefügt und die CL-Messung vorgenommen.

Die Luminol- und Lucigenin-verstärkte CL wurde hierbei paral-

1el gemessen ¹⁾. Zur quantitativen Auswertung der Meßergebnisse wurden die Peakhöhe (IPM) und die Flächen unter den CL-Kurven (IP) innerhalb von 200 min nach Stimulation mit der Hefezellwand-Suspension bestimmt [122].

3.4.5. INT-Test zur Bestimmung der Superoxid-Bildung durch polymorphkernige Leukozyten (PMN) und BAL-Zellen

Zellisolierung: Leukozytenreiches Plasma wurde aus Heparin-Dextran-Blut nach Sedimentation gewonnen (20 U Heparin, 0,25 ml Infukoll 6%). Der Dichtegradienten-Zentrifugation (385 g) mit Ficoll-Visotrast folgte eine Aqua-dest-Behandlung des Sediments zur osmotischen Erythrozytolyse. Nach Einstellen der Isotonie und 3maligem Waschen der Zellen bestand die Suspension zu 94 - 97% aus PMN. Sie wurde danach auf $2 \cdot 10^6$ PMN oder AM/ml mit Eagle-MEM eingestellt.

Stimulatoren: Hitzeaggregiertes Humangammaglobulin (12 Minuten auf 60 °C erhitzt, Arbeitskonzentration 8 mg/ml) und opsoniertes Zymosan (2 mg/ml) wurden bis zur Testdurchführung bei -20 °C gelagert.

Farbstoff: INT = Jodphenyl-Nitrophenyl-Phenyltetrazoliumchlorid (Lachema, Brno, CSSR) wurde in Eagle-MEM bis zur Sättigung gelöst.

Testdurchführung: 100 µl Stimulator- bzw. Eagle-MEM-Lösung für die Kontrolle, 50 µl INT-Lösung und 100 µl Zellsuspension wurden in Polyäthylenröhrchen 30 Minuten inkubiert. Der Reaktionsstop

¹⁾Die Lucigenin-verstärkte Chemilumineszenz zeigt die Bildung von Superoxianion (O_2^-) an, während die Luminol-abhängige Chemilumineszenz für Hypohalogenit spezifisch ist.

erfolgte durch Kühlung im Eiswasser und Zentrifugation bei 4 °C. Nach Trocknen des Zellbodensatzes wurde der Formazankomplex mit 1 ml Dioxan unter Schütteln im Dunkeln gelöst. Der rötlich gefärbte abzentrifugierte Oberstand wurde mit einem Photometer 1101 M (Metheler und Hinz, Hamburg) gegen Dioxan bei 492 nm gemessen [42].

3.4.6. Bakteriologische Aufarbeitung der Spülflüssigkeit

Vom Material wird ein Grampräparat angefertigt. Es erfolgt ein Ausstrich auf der Blutagarplatte mit Ammenstrich und ein Kulturansatz zur Resistenzbestimmung.

3.5. Messung des zeitlichen Verlaufes der Ascorbinsäurekonzentration im Serum

Zur Charakterisierung der Pharmakokinetik von Ascorbinsäure bei dem angewendeten Therapieregime wurde das Tagesprofil des Serumspiegels der Ascorbinsäure mit dem L-Ascorbinsäure-Farbstest (Boehringer, Mannheim, BRD) enzymatisch bestimmt.

3.6. Globale Beurteilung der Verträglichkeit und Wirksamkeit des Prüfpräparates durch Arzt und Patient

Die globale Beurteilung der Wirksamkeit des Prüfpräparates durch Arzt und Patient erfolgte mit folgender Abstufung:

- sehr gut
- gut
- schlecht.

Nebenwirkungen wurden gesondert vom Patienten dokumentiert und vom Arzt erfragt oder beobachtet.

Darüberhinaus wurden Veränderungen laborchemischer Meßgrößen, die

als Verträglichkeitsparameter in der Studie untersucht wurden, erfaßt. Dazu wurden folgende Parameter bestimmt:

- BSR
- BB mit Gerinnungsstatus, Blutgruppe
- Bilirubin, ALAT, ASAT, alkalische Phosphatase
- Kreatinin, Harnstoff
- Elektrophorese
- Urinstatus
- EKG
- Thorax-Röntgen.

Während der 35tägigen Behandlungsperiode wurde die Compliance des Patienten z. B. durch die Kontrolle des Medikamentenverbrauches am 14. und 35. Tag erfaßt. Am Ende jeder Prüfperiode mußten die nichtverbrauchten Dragees zurückgegeben werden.

3.7. Statistische Analyse der Meßdaten

Zur statistischen Auswertung der Meßgrößen wurden die arithmetischen Mittelwerte $\bar{x}$ und die Standardabweichung (s) ermittelt. Der statistische Vergleich der Gruppen erfolgte mit dem gepaarten t-Test und Wilcoxon-Test.

4. Ergebnisse

4.1. Beurteilung der therapeutischen Wirksamkeit

4.1.1. Tagebuchparameter (Peak-flow- und Symptomenscore)

Das Gesamtmittel der Peak-flow-Werte für alle Asthmatiker betrug in der Placebophase 410 l/min und in der Verumphase 419 l/min. Dieser geringe Anstieg von durchschnittlich 9 l/min in der Ascorbinsäuregruppe ist zwar statistisch nicht unerheb-

lich ($p = 0,06$, Wilcoxon-Test für Paardifferenzen, einseitige Fragestellung), dürfte aber klinisch nicht relevant sein.

Ein ähnliches Bild ergab die Analyse des Symptomenscores. Die Mittelwerte lagen in der Placebophase bei 0,72 Punkten und unter Ascorbinsäure bei 0,65 Punkten ($p = 0,06$, Wilcoxon-Test, einseitig). In der Behandlungsperiode mit Ascorbinsäure ist somit eine geringfügige Abnahme der Beschwerden zu beobachten. Die Veränderungen der Symptomenscores korrelieren nicht mit denen der Peak-flow-Werte ($r = - 0,06$).

4.1.2. Verlauf der bronchialen Hyperreaktivität während der Studie

Die Untersuchungen zur bronchialen Hyperreaktivität erfolgten zu 3 Zeitpunkten jeweils in der Vorperiode, nach 8 Tagen und am 29. Tag der Studie. Der Verlauf der bronchialen Hyperreaktivität bei 23 Probanden während der Untersuchungsperiode ist in Tab. 3 aufgeführt.

Tab. 3 Verlauf der bronchialen Hyperreaktivität (BHR) mit Ascorbinsäure oral (5 g/die über 35 Tage) im Vergleich zu Placebo ($n = 23$)
Positivkriterien: $PD_{50} R_{50} 1 \mu\text{mol}$ Histamin

		BHR in der Ascorbinsäure-Periode		
		positiv	negativ	
BHR in der Placebo- periode	positiv	9	12	21
	negativ	0	2	2
		9	14	23

Bei 11 Asthmatikern trat keine Veränderung in beiden Perioden auf. Die Dosis-Wirkungskurven dieser Patienten sind in Abb. 6 veranschaulicht.

Abb. 6 Dosis-Wirkungskurve der Asthmatiker (n = 11), bei denen die BHR unverändert positiv in beiden Prüfperioden verläuft

Der Verlauf der BHR bei den Asthmatikern, bei denen keine Veränderung in beiden Prüfperioden zu beobachten war, zeigt bei 2 Patienten eine Tendenz der Anhebung der Schwellendosis zur Auslösung der BHR in der Ascorbinsäureperiode. 7 Patienten reagierten unverändert bei gleicher Histaminprovokationsdosis.

Bei 12 Probanden war in der Placebophase eine bronchiale Hyperreaktivität nachweisbar, während in der Ascorbinsäurephase eine negative Reaktion beobachtet wurde. Der umgekehrte Fall trat nicht auf. Diese Asymmetrie ist signifikant ($p \leq 0,0003$; Test auf der Basis der Binomialverteilung). Demzufolge konnte bei 52 % der Patienten mit Asthma bronchiale die bronchiale Hyperreaktivität wirkungsvoll gesenkt werden.

4.1.3. Korrelation zwischen Verbesserung der Peak-flow-Werte und Senkung der bronchialen Hyperreaktivität

Bei der Auswertung der Ergebnisse wurde versucht, jene Patienten näher zu charakterisieren, bei denen deutliche therapeutische Effekte nachgewiesen werden konnten (Abb. 7)

Abb. 7 Peak-flow-Verlaufskurve während des gesamten Studienablaufes

Es gelang jedoch nicht, "responder"-typische Gemeinsamkeiten zu finden.

4.1.4. Auswertung der BAL

4.1.4.1. Zelldifferenzierung in der bronchoalveolären Lavage

In der Literatur liegen sehr unterschiedliche Angaben zu Normwerten der BAL-Differentialzytologie vor. Die Angaben über Normwerte sowie Muster pathologischer Zellverteilungen in der Lavageflüssigkeit bei verschiedenen Erkrankungen sind uneinheitlich. Zur Orientierung ist eine Tabelle aus der Literatur angegeben (s. Tab. 4) [30].

Tab. 4 Alveoläres Differentialzellbild - Vergleich verschiedener Normwerte einzelner Autoren

(n.a. = nicht angegeben; R = Raucher; NR = Nicht-raucher) (* Mittelwert $\pm$ SEM; die anderen Autoren geben Mittelwert $\pm$ SD an)

Autor	Rankin	Laviolette	Roth	Arnoux	Dauber'		Velluti	Hunninghake'	Costabel	de Shazo'					
	1983 (7)	1985 (5)	1981 (8)	1979 (1)	1979 (3)	1984 (10)	1979 (4)	1986 (2)	1983 (9)	1983 (9)	1983 (9)				
Probanden R/NR	11 R/NR	42 NR	10 NR	13 R	8 NR	8 R	16 NR	12 R	8 NR	7 R	8 NR	11 NR	12 R	7 NR	5 R
Spül- volumen ml	300	300	300	300	300	300	300	300	150	150	100	100	100	n.a.	n.a.
Absaug- rate %	52 $\pm$ 4	69 $\pm$ 7	66 $\pm$ 14	64 $\pm$ 14	n.a.	n.a.	61 $\pm$ 3	44 $\pm$ 7	63 $\pm$ 13	64 $\pm$ 8	n.a.	64 $\pm$ 16	52 $\pm$ 13	n.a.	n.a.
Zellgehalt .10 ⁶	19 $\pm$ 4	6 $\pm$ 3 x 10 ⁶ /ml	28 $\pm$ 14	61 $\pm$ 34	27 $\pm$ 16	52 $\pm$ 20	n.a.	n.a.	15 $\pm$ 3	38 $\pm$ 23	n.a.	7 $\pm$ 3	23 $\pm$ 12	15 $\pm$ 2	41 $\pm$ 20
Alveolar- makro- phagen %	88 $\pm$ 3	89 $\pm$ 8	91 $\pm$ 5	96 $\pm$ 4	89 $\pm$ 7	97 $\pm$ 2	84 $\pm$ 1	93 $\pm$ 1	88 $\pm$ 6	84 $\pm$ 3	93 $\pm$ 3	92 $\pm$ 4	96 $\pm$ 3	89 $\pm$ 1	93 $\pm$ 1
Neutro- phile %	0,8 $\pm$ 0,2	1,7 $\pm$ 1,2	1,2 $\pm$ 0,9	0,7 $\pm$ 0,8	1 $\pm$ 1	1 $\pm$ 1	n.a.	n.a.	0,9 $\pm$ 0,8	0,5 $\pm$ 0,7	1	1 $\pm$ 1	1 $\pm$ 1	5,2 $\pm$ 0,6	1 $\pm$ 1
Eosino- phile %	0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,4 $\pm$ 0,3	0,2 $\pm$ 0,2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Lympho- zyten %	12 $\pm$ 3	10 $\pm$ 8	7 $\pm$ 4	3 $\pm$ 4	10 $\pm$ 7	2 $\pm$ 1	11 $\pm$ 1	4 $\pm$ 1	11 $\pm$ 4	8 $\pm$ 3	7 $\pm$ 1	7 $\pm$ 3	3 $\pm$ 2	8 $\pm$ 1	5 $\pm$ 1

Bei der Bewertung der Ergebnisse der alveolären Differentialzellbilder im Rahmen der Studie wurden als Vergleich die Normwerte von Hunninghake (1979) herangezogen.

Befunde:

Tab. 5 Zusammensetzung der zellulären Anteile in der BAL-Flüssigkeit bei infektbedingten Asthmatikern (n = 24)

	Placebo- Periode	Ascorbinsäure- Periode
Zellzahl	5 - 10 x 10 ⁶	5 - 10 x 10 ⁶
	x ± s	x ± s
Zellverteilung:		
Makrophagen	74,96 ± 17,00	80,54 ± 11,61
Lymphozyten	13,92 ± 14,30	10,63 ± 9,78
Granulozyten		
Neutrophile	4,63 ± 3,70	3,04 ± 2,85
Eosinophile	4,20 ± 9,30	3,88 ± 9,94
Basophile	2,29 ± 2,01	1,92 ± 2,86

Die Differenzierung der zellulären Bestandteile der bronchoalveolären Lavage in beiden Prüfperioden ergab eine geringgradige alveoläre Lymphozytose neben einer geringen Vermehrung von neutrophilen und eosinophilen Granulozyten.

Nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Zellverteilung bei 24 Patienten während des Studienverlaufes entsprechend der Einteilung: normgerecht, erhöht, stark erhöht, erniedrigt, stark erniedrigt bei Zugrundelegung der Normwerte nach Hunninghake. Es wird die Verteilung der BAL-Zellen in der Verum- und Placeboperiode gegenüber gestellt.

Tab. 6 Analyse der Zellverteilung in der Spülflüssigkeit (Einschätzung der Ergebnisse anhand der Normwerte nach Hunninghake und Crystal)
 (0 = normgerecht, ↑ = erhöht, ↑↑ = stark erhöht, ↓ = erniedrigt, ↓↓ = stark erniedrigt
 M = Makrophagen, L = Lymphozyten, E = Eosinophile, n.G. = neutrophile Granulozyten)

n	Placebo-Periode				Ascorbinsäure-Periode			
	M %	L %	n.G. %	E %	M %	L %	n.G. %	E %
8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	5↑	0	0	0	0
3	0	15↑	0	0	0	0	0	0
1	62↓	24↑	10↑	0	65↓	28↑↑	5↑	0
1	0	12↑	0	5↑	0	15↑	0	6↑
1	0	0	11↑	0	0	0	8↑	0
1	0	15↑	0	0	0	12↑	0	0
1	59↓	37↑	0	0	67↓	31↑↑	0	0
1	34↓	54↑↑	12↑	0	54↓↓	38↑↑	0	0
1	43↓	14↑	0	38↑↑	50↓↓	0	0	49↑
2	0	0	0	0	0	0	9↑	0
1	0	0	0	0	0	18↑	0	0
1	0	0	9↑	9↑	0	17↑	0	9↑

Die Auswertung ergab, daß 8 von 24 Patienten ein normgerechtes alveoläres Differentialzellbild in beiden Perioden zeigen. Bei 5 Patienten kam es unter der Ascorbinsäurebehandlung zu einer Normalisierung der alveolären Zellzusammensetzung. Weitere 7 Patienten wiesen in beiden Prüfperioden die gleiche bzw. unveränderte Zellverteilung auf, wovon wiederum 3 Patienten mit bemerkenswert hoher alveolärer Lymphozytose während der gesamten Studie beobachtet wurden. Bei einem Patienten persistierte eine hohe alveoläre Eosinophilie. Zu einer Normüberschreitung der Anteile von Lymphozyten und Eosinophilen in der BAL kam es bei 4 Patienten im Verlauf der Ascorbinsäureperiode.

4.1.4.2. Korrelation Tagebuchparameter - alveoläres Differentialzellbild

Bei den 5 Patienten, die mit einer Normalisierung des alveolären Zellbildes unter der Ascorbinsäuretherapie reagieren, ergibt die Analyse der Tagebuchparameter in beiden Prüfperioden keine größeren Schwankungen. Ebenfalls sind die 3 Patienten mit hoher alveolärer Lymphozytose und der 1 Patient mit erhöhter alveolärer Eosinophilie klinisch unauffällig.

4.1.4.3. Beziehung zwischen alveolärem Differentialzellbild und dem Verlauf der bronchialen Reaktivität während der Studie

Von den 5 Patienten mit einer Normalisierung der Zellanteile in der BAL während der Ascorbinsäureperiode konnte gleichzeitig bei 3 Patienten auch eine Negativierung der bronchialen Hyperreaktivität nachgewiesen werden. Außerdem reagierten bei den 7 Patienten, die ein ähnliches Differentialzellbild in beiden Prüfperioden aufwiesen, 5 Asthmatiker mit einer Senkung der bronchialen Hyperreaktivität unter der Ascorbinsäurebehandlung. Darüberhinaus konnte weiterhin bei 3 Patienten trotz erhöhter alveolärer Lymphozytenzahl und einem Patienten mit hoher Eosinophilie die eindeutige Senkung der bronchialen Hyperreaktivität beobachtet werden.

4.1.4.4. Erfassung der Aktivität der BAL-Zellen

Als Indikator der Aktivität der BAL-Zellen (Hauptanteil AM), die durch bronchoalveoläre Lavage isoliert wurden, dient der oxidative Metabolismus dieser Zellen. Die Bildung der RSM kann durch Messung der Chemilumineszenz (CL) der AM erfaßt werden. Da die natürliche CL sehr schwach ist, wurde in den vorliegenden Unter-

suchungen mit CL-Verstärkern (Luminol, Lucigenin) gearbeitet. Die Stimulation der BAL-Zellen von Asthmatikern erfolgte mit opsonierten Hefezellwand-Partikeln (Zymosan).

Zur Auswertung der Meßergebnisse wurde die Impulsrate pro Minute (IPM/min) gegen die Zeit (min) aufgetragen. Als quantitatives Maß für die CL-Ausbeute wurde die Fläche unter der CL-Kurve nach Hefezellwandstimulation bestimmt, wobei jeweils der Wert der Fläche für die spontane CL (Kontrolle; AM ohne Zusätze) subtrahiert wurde. Die Peakhöhen wurden ebenfalls um den Wert der Kontrolle korrigiert.

Tab. 7. Vergleich der Parameter der Chemilumineszenz (CL)-Kurven der Alveolarmakrophagen von Patienten mit infektbedingtem Asthma bronchiale (n = 24)

<u>Placebo-Periode</u>	Fläche unter der CL-Kurve (IP 10^{-6})*	Peakhöhe (IPM 10^{-6})**
	x ± s	x ± s
a) Lucigenin	1,78 ± 1,51	2,11 ± 1,93
b) Luminol	2,17 ± 2,94	2,23 ± 2,77
<u>Ascorbinsäure-Periode</u>		
c) Lucigenin	1,29 ± 0,74	1,41 ± 0,87
d) Luminol	1,81 ± 1,72	1,91 ± 2,07
Statistik	a:c p ~ 0,08	a:c p ~ 0,03
Wilcoxon-test	b:d p ~ 0,09	b:d p ~ 0,03

* IP = Impulse ; **IPM = Impulse pro Minute

Während die spontane lucigenin- bzw. luminolverstärkte CL meistens relativ gering ist, kommt es durch die Hefezellwand-Stimulierung (Phagozytose der HZW-Partikel) schnell zu einem Anstieg des CL-Signals, das nach etwa 60 - 80 min sein Maximum erreicht (Abb. 8a und 8b).

Abb. 8a Spontane und Hefezellwand-induzierte Chemilumineszenz der BAL-Zellen bei Patienten mit einem infektsbedingtem Asthma bronchiale

Differentialzellbild

Makrophagen	34%
Lymphozyten	54%
neutr. Granulozyten	12%

Zusätze:

- Röhrchen 1 : Kontrolle 100 µl PBS
- " 2-4: Stimulation mit HZW (500 µg)
Luminol-verstärkt
- " 5 : Kontrolle 100 µl PBS
- " 6-8: Stimulation mit HZW (500 µg)
Lucigenin-verstärkt

Abb. 8b

Spontane und Hefezellwand-induzierte Chemilumineszenz der BAL-Zellen von Patienten mit einem infekti-
bedingten Asthma bronchiale nach Verabreichung von
5g/d Ascorbinsäure

Differentialzellbild

Makrophagen	54%
Lymphozyten	38%
neutr. Granulozyten	3%
Eosinophile	3%

Zusätze:

Röhrchen 1	: Kontrolle 100 µl PBS
" 2-4	: Stimulation mit HZW (500 µg) Luminol-verstärkt
" 5	: Kontrolle 100 µl PBS
" 6-8	: Stimulation mit HZW (500 µg) Lucigenin-verstärkt

Die Ergebnisse der CL-Messungen an den BAL-Zellen aus der BAL-Flüssigkeit zeigen, daß es unter Ascorbinsäure sowohl bei der Lucigenin- als auch der Luminol-Verstärkung zu einer Verminderung der Chemilumineszenz-Antwort kommt.

Die Differenzen zwischen beiden Gruppen (Placebo-Periode, Ascorbinsäure-Periode) sind für die Peakhöhen statistisch signifikant ($p \sim 0,03$).

4.1.4.5. Vergleich der Parameter CL - Peak-flow, Symptomenscore bzw. bronchiale Hyperreaktivität

Die Veränderung der BAL-Zellen, gemessen an Hand der Bildung der RSM, korrelieren nicht bzw. nur gering mit den Veränderungen der Peak-flow-Werte und Symptomenscores ($r < 0,4$ sowohl bei Lucigenin- als auch bei Luminolverstärkung).

Der Verlauf der BHR korreliert nicht signifikant mit den Ergebnissen der CL-Kurven (Flächen und Peakhöhen) in beiden Prüfperioden.

Zur weiteren Auswertung der Ergebnisse wurden die Patienten in 2 Gruppen geteilt.

1. Gruppe (n = 11): keine Veränderung im Verlauf der BHR in beiden Perioden
2. Gruppe (n = 12): Senkung der BHR in der Ascorbinsäureperiode.

Bei beiden Gruppen waren die Fläche und die Peakhöhe in der Ascorbinsäurephase kleiner als in der Placebophase.

In der 2. Gruppe war die Senkung der CL-Parameter ausgeprägter (aber nicht statistisch signifikant) als in der 1. Gruppe.

4.1.4.6. Zusammenhang zwischen alveolärem Differentialzellbild und dem oxidativen Metabolismus der BAL-Zellen beim infektbedingten Asthma bronchiale

Aus den Untersuchungen geht hervor, daß von 24 Asthmatikern bei 8 ein normales alveoläres Differentialzellbild während der Studie bestimmt wurde. Von den 8 Patienten weisen 4 eine verminderte Chemilumineszenz-Antwort (Peakhöhe und Fläche unter der CL-Kurve) in der Ascorbinsäure-Periode im Vergleich zur Placebo-Periode auf. Weitere 5 Patienten, bei denen ein Trend zur Normalisierung des alveolären Differentialzellbildes unter der Ascorbinsäurebehandlung auftritt, zeigen bis auf einen Patienten eine Hemmung des CL-Signals.

Dagegen findet man bei 4 Asthmatikern, die unverändert einen ungewöhnlich hohen Lymphozyten- und neutrophilen Granulozytenanteil in beiden Prüfperioden haben und wo die CL-Parameter der BAL-Zellen unter Ascorbinsäurebehandlung nicht beeinflußt wurden.

Bei weiteren 4 Patienten, die mit einer Erhöhung der Zellanteile unter Ascorbinsäureperiode beobachtet wurden, konnte auch keine Verminderung der CL-Antwort nachgewiesen.

4.1.4.7. O_2^- -Bildung durch neutrophile Granulozyten und BAL-Zellen

Eine weitere Möglichkeit, die Erzeugung von radikalen Sauerstoffmetaboliten durch Makrophagen und Granulozyten nachzuweisen, bildet der INT-Test durch Bestimmung der Superoxid-Radikale.

Bei allen 17 Patienten kam es in der Ascorbinsäureperiode zur Hemmung der Superoxidbildung durch neutrophile Granu-

loocyten und BAL-Zellen im Vergleich zur Placeboperiode.

Tab. 8 Superoxid-Bildung durch BAL-Zellen und neutrophile Granulozyten bei Patienten mit einem infektbedingtem Asthma bronchiale (n = 17) unter Ascorbinsäure-Behandlung (INT-Test)

Spontane Bildung (nE O ₂ ⁻)			Stimulierte Bildung (nE O ₂ ⁻) HGG ⁿ 2 ⁿ)			cpo. Zymosan		
Placebo- Periode	Ascorbinsäure- Periode	Inhibition %	Placebo- Periode	Ascorbinsäure- Periode	Inhibition %	Placebo- Periode	Ascorbinsäure- Periode	Inhibition %
BAL-Zellen								
$\bar{x} \pm s$	$\bar{x} \pm s$		$\bar{x} \pm s$	$\bar{x} \pm s$		$\bar{x} \pm s$	$\bar{x} \pm s$	
324 _± 124	216 _± 93	33,3	468 _± 146	354 _± 126	24,4	549 _± 142	407 _± 122	25,9
Neutrophile Granulozyten								
197 _± 94	91 _± 17	42,0	526 _± 134	377 _± 104	28,3	1012 _± 253	731 _± 235	27,8

x) hitzeaggregiertes Humangemoglobulin

Zur besseren Anschaulichkeit sind diese Ergebnisse in den Abb. 9 und 10 graphisch dargestellt.

Man erkennt, wie bereits aus der Tab. 8 ersichtlich, daß die Superoxidbildung sowohl die spontane, als auch bei Stimulation mit aggregiertem humanen δ -Globulin (HGG) und bei Stimulation mit Zymosan bei allen untersuchten Patienten mit infektbedingtem Asthma bronchiale in der Ascorbinsäureperiode deutlich vermindert wird.

Abb. 9

INT-Test: Superoxid-Bildung durch BAL-Zellen
(n=17)

Spontane Bildung Stimulierte Bildung

Abb. 10

INT-Test: Superoxid-Bildung durch neutrophile Granulozyten
(n=17)

Spontane Bildung Stimulierte Bildung
HGG eps. Zymosan

4.1.4.8. Bakteriologische Befunde

Bei zwei Patienten wurden im Bronchialsekret *Staphylococcus aureus*, bei einem Patient *Haemophilus inf.* und einem weiteren *Enterobacter* nachgewiesen. Der positive Keimnachweis war jedoch klinisch nicht bedeutsam.

4.1.4.9. Die globale Beurteilung der Wirksamkeit durch Arzt und Patient

Die Auswertung der globalen Aussage der Wirksamkeit durch Arzt und Patient erbrachte keine relevanten Unterschiede zwischen den Prüfperioden.

4.2. Sicherheitsparameter

4.2.1. Konzentration von Ascorbinsäure im Serum

Entsprechend des Applikationsrhythmus betrugen die Serumspiegel am 8. Tag 13,8 - 26,8 mg und am 14. Tag 10,1 - 28,4 mg Ascorbinsäure/l. Sie lagen damit, wie zu erwarten, erheblich über dem für Männer gültigen Normbereich [85,95,99].

Abb. 11 Tagesprofil des Serumspiegels der Ascorbinsäure bei einem männlichen Asthmatiker

4.2.2. Nebenwirkungen

4.2.2.1. Allgemeine Verträglichkeit

Über Übelkeit in der Ascorbinsäureperiode klagte lediglich 1 Patient, ein weiterer gab ein verstärktes Durstgefühl über die gesamte Prüfperiode hin an.

Die Kontrollen der klinisch-chemischen Parameter konnten keine Auffälligkeiten oder pathologische Veränderungen im Studienzeitraum nachweisen.

4.2.2.2. Nebenwirkungen der bronchoalveolären Lavage

Bei 5 Patienten kam es während und nach der bronchoalveolären Lavage zu einer geringen Zunahme der Obstruktion, die aber durch O₂-Zufuhr, Gabe von β -Sympatikomimetika oder Aminophyllininjektionen mit eventuell zusätzlicher Sedierung reversibel war. 3 Patienten bemerkten Schüttelfrost und damit verbunden einmalige abendliche Temperaturerhöhungen bis 38,2 °C.

Diese Komplikation wird von verschiedenen Autoren bei bis zu 50 % der Patienten beobachtet.

Ein längerer Verbleib aller 24 untersuchten Patienten am Tage der bronchoalveolären Lavage nach anschließender Nachbeobachtungszeit oder eine stationäre Beobachtung waren nicht erforderlich.

5. Diskussion

Im Vergleich zu den bisherigen Einzeluntersuchungen mit Ascorbinsäure beim Asthma bronchiale, in denen geringere Dosierungen über kürzere Applikationszeiträume angewendet wurden [44,49,54,65,81,91,108], konnte erstmalig in einer komplexen Studie unter Einbeziehung von Lungenfunktion, Sympto-

menscores, bronchialer Hyperreaktivität und bronchoalveolärer Lavage ein therapeutischer Effekt der Ascorbinsäure nachgewiesen werden, der vor allem in einer signifikanten Senkung der bronchialen Hyperreaktivität seinen Ausdruck findet. Die bronchiale Hyperreaktivität ist ein wichtiges, objektivierbares Merkmal der Asthmaerkrankung. Eine Hyperreaktivität ist in der Regel schon vor der Manifestation des "klinischen Asthma" nachweisbar und somit ursächlich an der Pathogenese des Asthma beteiligt. Heute wird die bronchiale Übererregbarkeit sogar als der gemeinsame Nenner aller Asthmaformen angesehen [97]. Als etablierte Meßmethode zur Untersuchung der bronchialen Hyperreaktivität hat sich die inhalative Provokation mit Histamin bewährt [73]. Bei 52 % der Asthmatiker kam es zu einer klinisch relevanten Anhebung der Schwelle der bronchialen Reaktivität. Bei 12 Probanden konnte unter Ascorbinsäurebehandlung ein hyperreaktivitätssenkender Effekt gemessen werden.

Eine wirkungsvolle Reduktion der bronchialen Hyperreaktivität muß heute als entscheidendes Element asthmapräventiver Maßnahmen angesehen werden [96]. Gleichzeitig gilt die bronchiale Hyperreaktivität als wichtigster determinierender Faktor für den Verlauf der Asthmaerkrankung.

Die Lungenfunktionsuntersuchungen ergeben bei Asthmatikern [6,12,83] häufig wechselnde Befunde, in Abhängigkeit von äußeren Einflüssen, Tagesrhythmus und Medikation. Deswegen wurde als objektivierbarer Lungenfunktionsparameter der Peak-flow-Wert 4mal täglich gemessen und im Tagebuch dokumentiert. Relativ seltene, punktuelle Messungen der Lungenfunktionsparameter durch aufwendigere Meßmethoden wie Spirometrie oder Body-

plethysmographie ergeben trotz höherem personell-technischen Aufwand keine verlässlicheren Aussagen als die wesentlich häufiger gemessenen Peak-flow-Werte, die repräsentativer die täglichen Schwankungsbereiche der Lungenfunktion des Asthmatikers erfassen.

Die Messung des Peak-flow erfolgte mit dem einfach zu handhabenden Vitalograph. Das Gerät läßt sich gut für Messungen am Arbeitsplatz oder für zu Hause verwenden, auch ist der Einsatz bei weiteren Arzneimittelstudien bei Asthmatikern zu empfehlen.

Die Methode ist allerdings nicht sehr empfindlich, von optimaler Mitarbeit abhängig und in dieser Hinsicht aufwendigeren Methoden wie der Ganzkörperbodyplethysmographie unterlegen.

Die Peak-flow-Profile bieten insgesamt folgende Vorteile:

- Der Arzt lernt die Dynamik der Krankheit kennen.
- Der Meßwert ist aussagefähiger als die Wahrnehmung von Giemen, das bei erheblicher Atemwegsobstruktion fehlen kann ("silent chest").
- Die Meßwerte erleichtern die Bewertung von Patientenangaben: Übertreibung und Dissimulation lassen sich leichter erkennen. Man findet diejenigen Patienten heraus, die eine geringe Perzeption von Atemnot haben und deshalb den Schweregrad ihrer Erkrankung nicht erkennen und nicht angemessen darstellen.
- Der Peak-flow-Verlauf gibt Arzt und Patient die Möglichkeit, die Situation richtig einzuschätzen und die Therapie entsprechend anzupassen.

Die Peak-flow-Werte und Symptomenscores zeigten zwar eine Ten-

denz zur Verbesserung während der Ascorbinsäureperiode. Während der Behandlung kam es zu einer geringen Verbesserung des Symptomenscores sowie zu einem leichten Anstieg der Peak-flow-Werte, die eine schwache broncholytische Wirkung der Ascorbinsäure zeigen. Ein klinisch relevanter broncholytischer Effekt wurde allerdings nicht beobachtet.

Es gelang auch nicht, "responder"-typische Gemeinsamkeiten zwischen Verbesserung der Tagebuchparameter und Senkung der bronchialen Hyperreaktivität zu finden.

Die Grundlagenforschung hat in den letzten Jahren unsere Erkenntnisse über biochemische Prozesse der Entzündung und bronchialen Hyperreaktivität wesentlich erweitert. Es liegt die Vermutung nahe, daß das meßbare Phänomen "bronchiale Hyperreaktivität" mit einem Phänomen zellulärer Hyperreaktivität und einem bestimmten biochemischen Korrelat verbunden ist.

Ob bestimmte Zelltypen (z. B. AM, Neutrophile oder Eosinophile) oder Mediatoren hierbei eine besondere Rolle spielen, ist noch nicht geklärt [14,29,36,39,63,68,78].

Die vorliegende komplexe Untersuchungsreihe ermöglicht eine gleichzeitige Aussage über bronchiale und zelluläre Reaktionen beim infektbedingten Asthmatiker.

Das alveoläre Differentialzellbild war bei den Patienten mit infektbedingtem Asthma bronchiale in beiden Prüfzeiträumen durch eine geringgradige Lymphozytose neben einer geringen Erhöhung von neutrophilen und eosinophilen Granulozyten gekennzeichnet. Diese Ergebnisse stimmen mit denen aus der Literatur überein [30].

Ein Zusammenhang zwischen den Tagebuchparametern (Peak-flow und Symptomenscore) und dem alveolären Differentialzellbild konnte

in beiden Prüfperioden nicht nachgewiesen werden.

Beim Vergleich des Verlaufes der bronchialen Hyperreaktivität und der alveolären Zellverteilung erkennt man, daß die Veränderungen unterschiedlich sind. So ist die Senkung der bronchialen Hyperreaktivität nur bei 3 Patienten mit einer Normalisierung des alveolären Differentialzellbildes verbunden. Bei den anderen Patienten mit Senkung der bronchialen Hyperreaktivität ist das alveoläre Differentialzellbild in beiden Perioden nicht wesentlich verschieden.

Darüberhinaus wird in der vorliegenden Doppelblindstudie der Funktionszustand der durch bronchoalveoläre Lavage isolierten BAL-Zellen erfaßt. Ein empfindlicher Indikator der Makrophagenaktivität ist der oxidative Metabolismus dieser Zellen. Bisher liegen nur vereinzelt Untersuchungen der Makrophagenaktivität in der BAL-Flüssigkeit von Asthmapatienten vor. Die meisten Untersuchungen an BAL-Zellen wurden bei Sarkoidosepatienten durchgeführt.

Die Chemilumineszenz-Methode ist durch eine hohe Empfindlichkeit gekennzeichnet, wobei der apparative Aufwand relativ hoch ist. Diese Methode ist deshalb nur speziellen Fragestellungen vorbehalten.

Die Ergebnisse der Chemilumineszenz-Messungen an Alveolar-makrophagen ergaben, daß unter Ascorbinsäurebehandlung eine verminderte Chemilumineszenz-Antwort erfolgt. Dies spricht dafür, daß Ascorbinsäure die Bildung von reaktiven Sauerstoffmetaboliten bei Patienten mit Asthma bronchiale reduziert und somit auch die Biosynthese von bronchokonstriktorsch wirksamen Cyclooxygenase- und Lipoxxygenase-Produkten hemmend beeinflussen kann. Ascorbinsäure vermindert wahr-

scheinlich nicht direkt die Bildung von reaktiven Sauerstoffmetaboliten z. B. durch das NAD(P)H-Oxydasesystem der inflammatorischen Zellen. Die entstehenden Sauerstoffradikale und toxischen Oxidantien werden wahrscheinlich reduziert und so unschädlich gemacht, bevor sie mit den Lungenzellen bzw. dem Lungengewebe reagieren können.

Die Veränderungen der BAL-Zellen gemessen anhand der Bildung der RSM korrelieren nicht bzw. nur gering mit den Veränderungen der Peak-flow-Werte und Symptomenscore ($|r| < 0,4$ sowohl bei Lucigenin- als auch bei Luminolverstärkung).

Für die Senkung der bronchialen Hyperreaktivität ist es wahrscheinlich erforderlich, daß eine bestimmte Schwelle der Verminderung der RSM-Produktion unterschritten werden muß, bevor eine Senkung der bronchialen Hyperreaktivität meßbar ist. Diese Schwelle muß bei den 12 Asthmatikern, die mit einer Senkung der bronchialen Hyperreaktivität reagierten, und die gleichzeitig eine ausgeprägte Senkung der CL-Parameter zeigten, unterschritten worden sein.

Bei Asthmatikern mit einem hohen Anteil an Lymphozyten und Granulozyten, die auch unter Ascorbinsäure keinen Trend zur Normalisierung des Differentialzellbildes zeigten, konnte auch keine Verminderung der CL-Antwort in der Ascorbinsäureperiode nachgewiesen werden.

Dies läßt sich wahrscheinlich dadurch erklären, daß bei diesen Patienten der Entzündungsprozeß einen bestimmten Grad übersteigt, so daß die am Wirkungsort vorhandene Ascorbinsäurekonzentration nicht ausreicht, um die Produktion von RSM und anderer Mediatoren ausreichend reduzieren zu können [1,79,116].

Die vorliegenden Ergebnisse unserer Untersuchungen über den

Funktionszustand der Granulozyten und BAL-Zellen zeigen bei jedem Asthmatiker unter der Ascorbinsäureperiode im Vergleich zur Placeboperiode eine signifikante Reduzierung der Bildung von Superoxidradikalen (O_2^-).

Die Ergebnisse der CL-Messungen im Verlauf der Studie an Asthmatikern werden auch durch die O_2^- -Freisetzung der BAL-Zellen und neutrophilen Granulozyten mittels INT-Testes untermauert.

Mit 2 Methoden, die auf völlig verschiedener Basis beruhen, werden prinzipiell die gleichen Aussagen hinsichtlich der Reduktion der Bildung von RSM von BAL-Zellen und neutrophilen Granulozyten bei Patienten mit infektbedingtem Asthma bronchiale gefunden.

Die Ergebnisse sprechen dafür, daß Ascorbinsäure als Antioxidans die Bildung von reaktiven Sauerstoffmetaboliten bei Patienten mit infektbedingtem Asthma bronchiale reduziert, damit dem entzündungsbedingten Pathomechanismus entgegenwirkt und infolgedessen eine moderate Senkung der bronchialen Hyperreaktivität verursachen kann.

Die Studie unterstreicht den Stellenwert der BAL [30,67,72, 119,120] in der Diagnostik und bei der Analyse der Mechanismen, die zu einer erhöhten bronchialen Hyperreaktivität führen. Die BAL ermöglicht die Klassifizierung und Typisierung entzündlicher Zellen [39,48,64,105,109].

Darüber hinaus gibt die BAL uns die Möglichkeit, aus diesem komplexen Geschehen resultierende pathologische Veränderungen, die zur bronchialen Hyperreaktivität beitragen, und die klinischen Symptome des Asthma bronchiale zu verstehen.

In den Händen erfahrener Bronchologen wurde die BAL unter ambulanten Bedingungen von den Asthmatikern der Studie gut toleriert. Diese risikoarme und mehrfach wiederholbare Untersuchung ermög-

licht die Aussage über die Intensität der Entzündung, eine Verlaufskontrolle und gibt eine Information über den Therapieeffekt von antiasthmatisch/antiallergisch wirksamen Substanzen, wie am Beispiel der Ascorbinsäure gezeigt wurde [3,10,52,92,94,100].

Aus den Ergebnissen kann geschlußfolgert werden, daß Ascorbinsäure in hoher Dosierung (5 g/die) ein geeignetes Antioxidans zur Reduktion der Radikalbildung beim infektbedingten Asthma bronchiale ist und somit den klinischen Verlauf des Asthma bronchiale günstig beeinflussen kann. Dies muß in entsprechenden klinischen Untersuchungen weiter abgeklärt werden.

Ein Einsatz von Ascorbinsäure als Antioxidans mit medikamentös-präventiver Zielstellung bei Patienten mit bronchialer Hyperreaktivität oder milden Asthmaformen scheint im Ergebnis der Studie denkbar.

6. Zusammenfassung

In einer Doppelblindstudie wurde eine mögliche antiasthmatische Wirksamkeit von Ascorbinsäure bei Patienten mit einem infektbedingten Asthma bronchiale geprüft. 29 ambulante Patienten wurden neben der Basismedikation zusätzlich über eine Dauer von 35 Tagen mit 5 g/die Ascorbinsäure im Vergleich zu Placebo oral in 3 Tagesdosen behandelt. Die Zuteilung der Prüfperioden wurde zufällig im Cross-over-design mit 7tägiger Auswaschperiode gewählt. Folgende Parameter wurden untersucht und beurteilt:

- Asthmasymptomenscore täglich

- 4 x tägliche Messung des expiratorischen Peak-flow während des gesamten Studienverlaufs
- Testung der bronchialen Hyperreaktivität mittels Histaminprovokation zu 3 Zeitpunkten im Studienverlauf
- bronchoalveoläre Lavage am Ende der Prüfperioden (14. Tag) mit Bestimmung des alveolären Differentialzellbildes und Messung der reaktiven Sauerstoffmetaboliten der bronchoalveolären Zellen und Granulozyten im Blut durch Chemilumineszenz und INT-Test
- globale Beurteilung der Wirksamkeit und Verträglichkeit durch Arzt und Patient.

Ascorbinsäure zeigte eine schwache broncholytische Wirkung. Während der Behandlung kam es zu einer geringen Verbesserung des Symptomenscores sowie zu einem leichten Anstieg der Peak-flow-Werte. Ein klinisch relevanter antiasthmatischer, insbesondere broncholytischer Effekt wurde somit nicht beobachtet. Bei 52 % der Asthmatiker wurde aber durch Ascorbinsäureeinnahme jedoch eine Senkung der bronchialen Hyperreaktivität erreicht. Das alveoläre Differentialzellbild war bei Patienten mit infektbedingtem Asthma bronchiale in beiden Prüfperioden durch eine alveoläre Lymphozytose neben einer geringen Erhöhung der neutrophilen und eosinophilen Granulozyten gekennzeichnet. Bei den Mittelwerten des alveolären Differentialzellbildes war ein deutlicher Einfluß von Ascorbinsäure nicht erkennbar. In Einzelfällen wurde eine Normalisierung des alveolären Differentialzellbildes bei Asthmatikern gefunden.

Die Messungen des oxidativen Metabolismus der BAL-Zellen und neutrophilen Granulozyten (CL- und INT-Test) zeigen, daß unter Ascorbinsäure eine Hemmung der Bildung von RSM erfolgt.

Dies könnte eine Ursache für die Senkung der bronchialen Hyperreaktivität bei 52 % der Patienten sein.

Ein Einsatz von Ascorbinsäure mit medikamentös-präventiver Zielstellung bei Patienten mit bronchialer Hyperreaktivität oder milden Asthmaformen erscheint im Ergebnis der Studie nicht ausgeschlossen.

Mögliche Gegenindikationen für den Einsatz von Antioxidantien, z. B. das Vorliegen purulenter Infektionen, müssen beachtet werden.

7. Literaturverzeichnis

1. Ames, B.N.: Dietary carcinogens and anticarcinogens.
Science 221 (1983) 1256-1264.
2. Anah, C.O.; Jarika, L.N.; Baig, H.A.: High dose ascorbic acid in Nigerian asthmatics.
Trop. geogr. Med. 32 (1980) 132-137.
3. Ancic, P.; Diaz, P.; Galleguillos, F.: Pulmonary function changes after bronchoalveolar lavage in asthmatics patients.
Br. J. Chest 78 (1984) 261-263.
4. Anderson, R.; Lukey, P.T.: A biological role for ascorbate in the selective neutralization of extracellular phagocyte-derived oxidants.
In: Annals New York Academy of Sciences 498 (1987) 229-246.
5. Aubas, P.; Cosso, B.; Godard, Ph.; Michel, F.B.; Clot, J.: Decreased suppressor cell activity of alveolar macrophages in bronchial asthma.
Am. Rev. Respir. Dis. 130 (1984) 875-878.
6. Ayub, M.; Zaidi, S.H.; Burki, N.K.: Spirometry and flow-volume curves in healthy, normal pakistanis.
Br. J. Chest 81 (1987) 35-44.
7. von Baehr, R.; Falck, P.: Entzündung und Immunität.
Med. akt. 11 (1985) 529-531.
8. Baggiolini, M.: Phagocytes use oxygen to kill bacteria.
Experientia 40 (1984) 906-909.
9. Bendich, A.; Machlin, L.J.; Scandurra, O.: The antioxidant role of vitamin C.
Adv. in Free Radical Biol. & Med. 2 (1986) 419-444.
10. Bernstein, I.L.: Bronchoalveolar lavage and asthma: Sampling the humors speed up.
J. Allergy Clin. Immunol. 79 (1987) 320-323.
11. Berns, W.; Michel, C.; Saran, M.: Generation and reactivities of various types of oxygen radicals.
Bull. europ. Physiopath. resp. 17 (Suppl.) (1981) 13-18.

12. Bouhuys, A.; Hunt, V.R.; Kim, B.M.; Zapletal, A.:
Maximum expiratory flow rates in induced broncho-
constriction in man.
J. Clin. Invest. 48 (1969) 1159-1168.
13. Bragt, P.C.; Bansberg, J.I.; Bonta, I.L.: Antiinflamma-
tory effects of free radical scavengers and antioxidants.
Inflammation 4 (1980) 289-299.
14. Bremm, K.D.; König, W.: Die Rolle des neutrophilen
Granulozyten bei der mikrobiellen Infektabwehr.
Dtsch. med. Wschr. 113 (1988) 392-402.
15. Casale, Th.B.; Wood, D.; Richerson, H.B.; Trapp, S.;
Metzger, W.J.; Zavala, D.; Hunninghake, G.W.: Elevated
bronchoalveolar lavage fluid histamine levels in allergic
asthmatics are associated with methacholine bronchial
hyperresponsiveness.
J. Clin. Invest. 79 (1987) 1197-1203.
16. Chatham, M.D.; Eppler, Jr., J.H.; Sauder, L.R.; Green, D.;
Kulle, Th.J.: Evaluation of the effects of vitamin C on
ozone-induced bronchoconstriction in normal subjects.
In: Annals New York Academy of Sciences 498 (1987) 269-279.
17. Cathcart, R.F.: The Vitamin C treatment of allergy and the
normally unprimed state of antibodies.
Submitted to Medical Hypotheses February 13, 1986.
18. Cathcart, R.F.: Vitamin C in the treatment of acquired
immune deficiency syndrome (aids).
Medical Hypotheses 14 (1984) 423-433.
19. Cathcart, R.F.: Vitamin C: The nontoxic, nonrate-limited,
antioxidant free radical scavenger.
Medical Hypothesen 18 (1985) 61-77.
20. Cockcroft, D.W.: Nonallergic airway responsiveness.
J. Allergy Clin. Immunol. 81 (1988) 111-119.
21. Cockcroft, D.W.; Kilian, D.N.; Mellon, J.J.A.; Hargreave,
F.E.: Bronchial reactivity to inhaled histamine: a method
and clinical curves.
Clinical Allergy 7 (1977) 235-243.

22. Costabel, U.; Bross, K.J.; Matthys, H.: Bronchoalveoläre Lavage: Klinische Bedeutung zytologischer und immunzytologischer Befunde.
Prax. Klin. Pneumol. 39 (1985) 343-355.
23. Dalton, W.L.: Massive doses of vitamin C in the treatment of viral diseases.
J. Indiana State Medical Assoc. (1962) 1151-1154.
24. Davis, G.S.: Bronchoalveolar lavage and the technological dilemma.
Am. Rev. Respir. Dis. 133 (1986) 181-183.
25. Dawson, W.; West, G.B.: The influence of ascorbic acid on histamine metabolism in guinea pigs.
Brit. J. Pharmacol. 24 (1965) 725-734.
26. Dawson, W.; West, G.B.; Guirgis, H.M.: The nature of the antagonism of bronchospasm in the guinea-pig by ascorbic acid.
Brit. J. Pharmacol. 23 (1965) 725-734.
27. Dawson, W.; Hemsworth, B.A.; Stockham, M.A.: Influence of ascorbic acid on the sensitivity of guinea-pig ileum.
J. Pharm. Pharmacol. 17 (1965) 183.
28. Del Maestro, R.F.; Thaw, H.H.; Björk, J.; Planker, M.; Arfors, K.-E.: Free radicals as mediators of tissue injury.
Acta Physiol. Scand. 492 (Suppl.) (1980) 43-57.
29. Del Maestro, R.F.: Free radical injury during inflammation. In: Free Radicals in Molecular Biology, Aging, and Disease. Hrsg.: D. Armstrong u. Mitarb., Raven Press, New York 1984, S. 87-102.
30. Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Tuberkulose: Empfehlungen zur diagnostischen bronchoalveolären Lavage.
Prax. Klin. Pneumol. 42 (1988) 119-122.
31. Dormandy, T.L.: Plasma antioxidant potential. In: Hemostasis, Prostaglandins, and Renal Disease. Hrsg.: G. Remuzzi, G. Mecca u. G. de Gaetano, Raven Press, New York 1980, S. 251-255.

32. Empey, D.W.; Laitinen, L.A.; Jacobs, L.; Gold, W.M.; Nadel, J.A.: Mechanisms of bronchial hyperreactivity in normal subjects after upper respiratory tract infection. *Am. Rev. Respir. Dis.* 113 (1976) 131-139.
33. Engel, T.: Die Wertigkeit der bronchoalveolären Lavage (BAL) in der klinischen Routinediagnostik. *Prax. Klin. Pneumol.* 39 (1985) 923-924.
34. Eschenbacher, W.L.; Gravelyn, T.R.: A technique for isolated airway segment lavage. *Chest* 92 (1987) 105-109.
35. Fann, Y.D.; Rothberg, G.; Tremml, P.G. et al.: Ascorbic acid promotes prostanoid release in human lung parenchyma. *Prostaglandins* 31 (1986) 361-368.
36. Farrukh, I.S.; Michael, J.R.; Peters, S.P.: The role of cyclooxygenase and lipoxygenase mediators in oxidant-induced lung injury. *Am. Rev. Respir. Dis.* 137 (1988) 1343-1349.
37. Flenley, D.C.: What should an ideal antioxidant do (and not do)? *Bull. Eur. Physiopathol. Respir.* 23 (1987) 279-285.
38. Fortner, Jr., B.R.; Danziger, R.E.; Rabinowitz, P.S.; Nelson, H.S.: The effect of ascorbic acid on cutaneous and nasal response to histamine and allergen. *J. Allergy Clin. Immunol.* 69 (1982) 484-488.
39. Gosset, Ph.; Tonnel, A.B.; Joseph, M.; Prin, L.; Mallart, A.; Charon, J.; Capron, A.: Secretion of a chemotactic factor for neutrophils and eosinophils by alveolar macrophages from asthmatic patients. *J. Allergy Clin. Immunol.* 74 (1984) 827-834.
40. Halliwell, B.: The biological effects of the superoxide radical and its products. *Bull. europ. Physiopathol. resp.* 17 (Suppl.) (1981) 21-28.
41. Hanck, A.: Ascorbic acid and cancer. In: *Vitamins and cancer-human cancer prevention by vitamins and micronutrients.* Hrsg.: F.L. Meyskens u. K.N. Frasad, HUMANA PRESS, Inc., Clifton, New Jersey 1985, S. 365-397.

42. Herzig, M.; Müller, M.; v. Baehr, R.: Der JNT-Test, eine Methode zum quantitativen Nachweis der Bildung reaktiver Sauerstoffspezies durch Phagozyten.
Wiss. Zeitschr. der HU-Berlin, Math.-Nat. R. 35 (1986) 52-55.
43. Housset, B.: Biochemical aspects of free radicals metabolism.
Bull. Eur. Physiopathol. Respir. 23 (1987) 287-290.
44. Hundt, H.B.: Ascorbic acid in bronchial asthma - report of a therapeutic trial on twenty-five cases.
Brit. med. J. April 2 (1938) 726-727.
45. Iljima, H.; Ishii, M.; Yamauchi, K.; Chao, C.-L.; Kimura, K.; Shimura, S.; Shindoh, Y.; Inoue, H.; Mue, S.; Takishima, T.: Bronchoalveolar lavage and histologic characterization of late asthmatic response in guinea pigs.
Am. Rev. Respir. Dis. 136 (1987) 922-929.
46. Johansson, U.; Akesson, B.: Interaction between ascorbic acid and acetylsalicylic acid and their effects on nutritional status in man.
Internat. J. Vit. Nutr. Res. 55 (1985) 197-204.
47. Joka, Th.; Obertacke, U.; Pison, U.; Neudeck, F.; Keinecke, K.O.: Die broncho-alveoläre Lavage als Diagnostikum in der Intensivtherapie.
Anästh. Intensivther. Notfallmed. 20 (1985) 79-83.
48. Joka, Th.; Nakhosteen, J.A.; Obertacke, U.; Herrmann, J.; Coenen, Th.; Brand, M.; Jochum, M.; Zilow, G.; Dwenger, A.; Kreuzfelder, E.: Beeinflußt die bronchoalveoläre Lavage das Milieu in der Alveole?
Prax. Klin. Pneumol. 42 (1988) 705-710.
49. Jones, S.B.; Bylund, D.B.: Ascorbic acid inhibition of alpha-adrenergic receptor binding.
Biochem. Pharmacol. 35 (1986) 595-599.
50. Joseph, M.; Tonnel, A.B.; Torpier, G.; Capron, A.; Arnoux, B.; Benveniste, J.: Involvement of Immunglobulin E in the secretory processes of alveolar macrophages from asthmatics patients.
J. Clin. Invest. 71 (1983) 221-230.
51. Kalyanaraman, B.; Sohnle, P.G.: Generation of free radical intermediates from foreign compounds by neutrophil-derived oxidants.
J. Clin. Invest. 75 (1985) 1618-1622.

52. Kirby, J.G.; O'Byrne, P.M.; Hargreave, F.E.: Bronchoalveolar lavage does not alter airway responsiveness in asthmatic subjects.
Am. Rev. Respir. Dis. 135 (1987) 554-556.
53. König, W.; Bohn, A.; Bremm, K.D.; Brom, J.; Theobald, K.; Spur, B.; Crea, A.: Die Rolle der Mastzelle bei allergischen und entzündlichen Erkrankungen.
Prax. Klin. Pneumol. 37 (1983) 127-138.
54. Kordansky, D.W.; Rosenthal, R.R.; Norman, P.S.: The effect of vitamin c on antigen-induced bronchospasm.
J. Allergy Clin. Immunol. 63 (1979) 61-64.
55. Körner, W.F.; Weber, F.: Zur Toleranz hoher Ascorbinsäuredosen.
Internat. Z. Vit. Ern. Forschung 42 (1972) 528-544.
56. Kohl, F.V.: Pathogenetische Bedeutung von Rezeptoren bei Asthma bronchiale.
Internist 29 (1988) 438-444.
57. Kreisman, H.; Mitchell, C.; Bouhuys, A.: Inhibition of histamin-induced airway constriction. Negative results with oxtriphylline and ascorbic acid.
Lung 154 (1977) 223-229.
58. Lambelet, P.; Saucy, F.; Löbliger, J.: Chemical evidence for interactions between vitamins E and C.
Experientia 41 (1985) 1384-1388.
59. Lesko, S.; Trpis, L.; Yang, S.: Cytotoxicity and somatic mutation induced in mammalian cells in culture by hyperoxia and ionizing radiation: effect of superoxide dismutase and catalase inhibitors.
In: Free Radicals in Molecular Biology, Aging and Disease. Hrsg.: D. Armstrong u. Mitarb., Raven Press, New York 1984, S. 391-396.
60. Lewin, S.: Vitamin C: its molecular biology an medical potential.
Academic Press, New York 1976, S. 184-223.
61. Li, J.T.C.; O'Connell, E.J.: Viral infections and asthma.
Ann. Allergy 59 (1987) 321-328.
62. Liebler, D.C.; Kling D.S.; Reed, D.J.: Antioxidant protection of phospholipid bilayers by -tocopherol.
J. Biol. Chem. 261 (1986) 12114-12119.

63. Lindgren, B.R.: New aspects on the treatment of inflammatory reactions and broncho-obstruction in bronchial asthma.
Eur. J. Respir. Dis. 70 (Suppl. 148) (1987) 17-21.
64. Loos, U.; Eberhardt, H.; Disse, B.; Schwabe, H.K.: Korrelieren Zytologie und biochemische Parameter in der bronchoalveolären Lavage?
Atemw. Lungenkrh. 13 (Suppl. 1) (1987) 145-147.
65. Malo, J.L.; Cartier, A.; Line Pineau R.T. et al.: Lack of acute effects of ascorbic acid on spirometry and airway responsiveness to histamine in subjects with asthma.
J. Allergy Clin. Immunol. 78 (1986) 1153.
66. Manning, P.J.; Jones, G.L.; O'Byrne, P.M.: Tachyphylaxis to inhaled histamine in asthmatic subjects.
J. Appl. Physiol. 63 (1987) 1572-1577.
67. Martin II, W.J.; Smith, Th. F.; Brutinel, W.M.; Cockrill III, F.R.; Douglas, W.W.: Role of bronchoalveolar lavage in the assessment of opportunistic pulmonary infections: utility and complications.
Mayo Clin. Proc. 62 (1987) 549-557.
68. McCord, J.M.; Wong, K.; Stokes, St.H.; Petrone, W.F.; English, D.: Superoxide and inflammation: a mechanism for the anti-inflammatory activity of superoxide dismutase.
Acta Physiol. Scand. 492 (Suppl.) (1980) 25-30.
69. Metzger, W.I.; Nugent, K.; Richerson, H.B.: Methods for bronchoalveolar lavage in asthmatics patients. Following bronchoprovocation and local antigen challenge.
Chest 87 (1985) 189-192.
70. Mohsenin, V.: Effect of vitamin C on NO₂-induced airway hyperresponsiveness in normal subjects.
Am. Rev. Respir. Dis. 136 (1987) 1408-1411.
71. Murata, A.; Kawasaki, M.; Motomatsu, H.; Kato, F.: Virus-inactivating effect of D-isoascorbic acid.
J. Nuto. Sci. Vitaminol. 32 (1986) 559-567.
72. Müller, St.; Bergmann, K.-Ch.; Wuthe, H.; Schilling, W.: Kombiniertes Einsatz von inhalativer Antigentestung und bronchoalveolärer Lavage in der Diagnostik exogen allergischer Alveolitiden.
Prax. Klin. Pneumol. 39 (1985) 204-207.

73. Müller, St.; Slapke, J.: Bestimmung der bronchialen Reaktivität durch inhalative Applikation von Kaltluft und pharmakologisch aktiven Substanzen.
Z. Erkrank. Atm.org. 170 (1988) 197-200.
74. Nakhosteen, J.A.: Bronchofiberscopy in asthmatics: a method for minimizing risk of complications.
Respiration 36 (1978) 112-116.
75. Nandi, B.K.; Subramanian, N.; Majumder, A.K.; Chatterjee, I.B.: Effect of ascorbic acid on detoxification of histamine under stress condition.
Biochem. Pharmacol. 23 (1974) 643-647.
76. NHLBI Workshop Summaries.
Summary and recommendations of a workshop on the investigative use of fiberoptic bronchoscopy and bronchoalveolar lavage in asthmatics.
Am. Rev. Respir. Dis. 132 (1985) 180-182.
77. Nolte, D.: Hyperreaktives Bronchialsystem - Was ist das?
Firmenschrift Boehringer Ingelheim 1984.
78. Nolte, D.: Bronchiale Hyperreaktivität: Pingpong zwischen Zellen, Nerven und Mediatoren.
Med. Klin. 83 (1988) 149-150.
79. Nungester, W.J.; Ames, A.M.: The relationship between ascorbic acid and phagocytic activity.
J. Infectious Diseases 82 (1948) 50-54.
80. Obertache, U.; Joha, Th.; Pesou, U.; Riewendt, H.D.: Normalwerte der Zellverteilung und -funktion in der menschlichen Alveole.
Anaesth. Intensivther. Notfallmed. 21 (1986) 224-228.
81. Ogilvi, Ch.S.; Dubois, A.B.; Douglas, J.D.: Effects of ascorbic acid and indomethacin on the airways of healthy male subjects with and without induced bronchoconstriction.
J. Allergy Clin. Immunol. 67 (1981) 363.
82. Okayama M.; Yafuso, N.; Nogami, H.; Lin, Y.-N.; Horio, S.; Hida, W.; Inoue, H.; Takishima, T.: A new method of inhalation challenge with propranolol: Comparison with methacholine-induced bronchoconstriction and role of vagal nerve activity.
J. Allergy Clin. Immunol. 80 (1987) 291-299.

83. Pichurko, B.M.; Ingram, Jr., R.H.: Effects of airway tone and volume history on maximal expiratory flow in asthma. *J. Appl. Physiol.* 63 (1987) 1133-1140.
84. Pociardowska, E.; Puglisi, L.: The effects of L-ascorbic acid and prostaglandins on isolated tracheal smooth muscle. *Acta Physiol. Pol.* 31 (1980) 187-194.
85. Raghoobar, M.; Huisman, J.A.M.; van den Berg, W.B.; van Ginneken, C.A.M.: Characteristics of the transport of ascorbic acid into leucocytes. *Life Sciences* 40 (1987) 499-510.
86. Reif, F.; Hankmann, R.; Luhrs, H.; Lademann: Die Hefen in der Wissenschaft. in: *Die Hefen Band I*, ed. by M. Lademann. Verlag Hans Carl, Nürnberg 1960, S. 356.
87. Reynolds, H.Y.: Bronchoalveolar lavage. *Am. Rev. Respir. Dis.* 135 (1987) 250-263.
88. Richardson, J.: Vitamin C and immunosuppression. *Med. Hypothesis* 21 (1986) 383-385.
89. Riegler, C.H.L.: Infektionen als Wegbereiter des Asthma bronchiale. *Allergologie* 11 (1988) 316-318.
90. Rubin, R.: Bronchoalveoläre lavage. *Prax. Klin. Pneumol.* 37 (1983) 768-773.
91. Schachter, E.N.; Schlesinger, A.: The attenuation of exercise-induced bronchospasm by ascorbic acid. *Annals of Allergy* 49 (1982) 146-151.
92. Schultze-Werninghaus, G.; Rust, M.: Bronchoskopie und bronchoalveoläre Lavage bei Patienten mit Asthma bronchiale. *Pneumologie* 43 (1989) 3-9.
93. Sekizawa, K.; Yanai, M.; Shimizu, Y.; Sasaki, H.; Takishima, T.: Serial distribution of bronchoconstriction in normal subjects. *Am. Rev. Respir. Dis.* 137 (1988) 1312-1316.
94. Skoza, L.; Snyder, A.; Kikkawa, Y.: Ascorbic acid in bronchoalveolar wash. *Lung* 161 (1983) 99-109.

95. Slade, R.; Stead, A.G.; Graham, J.A.; Hatch, G.E.: Comparison of lung antioxidant levels in humans and laboratory animals.
Am. Rev. Respir. Dis. 131 (1985) 742-746.
96. Slapke, J.; Müller, St.; Adolph, J.; Förster, R.; Glende, M.; Meiske, W.; Beck, E.; Malmberg, : Asthma prevention in high risk individuals by inhaled steroids.
Allergy 43 Suppl. Nr. 7 (1988) 100.
97. Slapke, J.: Pathomechanismen des Asthma und der bronchialen Hyperreaktivität.
Z. ärztl. Fortbild. 82 (1988) 699-701.
98. Smith, R.J.; Bowman, B.J.: Generation of hydrogen peroxide by human neutrophils.
Clin. Immunol. Immunopathol. 24 (1982) 194-203.
99. Smith, J.L.; Hodges, R.E.: Serum levels of vitamin C in relation to dietary and supplemental intake of vitamin C in smokers and nonsmokers.
In: Annals New York Academy of Sciences 498 (1987) 144-152.
100. Snyder, A.; Skoza, L.; Kikkawa, Y.: Comparative removal of ascorbic acid and other airway substances by sequential bronchoalveolar lavages.
Lung 161 (1983) 111-121.
101. Stagnaro, R.; Pierri, I.; Piovano, F.; Baracco, F.; De Palma, M.; Indiveri, F.: Thiol containing antioxidant drugs and the human immune system.
Bull. Eur. Physiopathol. Respir. 23 (1987) 303-307.
102. Subramanian, N.: Histamine degradative potential of ascorbic acid.
Agents and Actions 8/9 (1978) 484-487.
103. Subramanian, N.; Nandi, B.K.; Majumder, A.K.; Chatterjee, I.B.: Effect of ascorbic acid on detoxification of histamine in rats and guinea Pigs under drug treated conditions.
Biochem. Pharmacol. 23 (1974) 637-641.
104. Takahama, U.: Inhibition of lipoxygenase-dependent lipid peroxidation by quercetin: mechanism of antioxidative function.
Phytochemistry 24 (1985) 1443-1446.

105. Terpstra, G.K.; Wassink, G.A.; Huidekoper, H.J.: Changes in the broncho-alveolar lavage fluid in smokers and patients with chronic obstructive lung disease. *Int. J. Clin. Pharm. Res.* VII (5) (1987) 357-361.
106. Theron, A.; Anderson, R.: Investigation of the protective effects of the antioxidants ascorbate, cysteine, and dapson on the phagocyte-mediated oxidative inactivation of human alpha-1-protease inhibitor in vitro. *Am. Rev. Respir. Dis.* 132 (1985) 1049-1054.
107. Thomas, W.R.; Holt, P.G.: Vitamin C and immunity: an assessment of the evidence. *Clin. exp. Immunol.* 32 (1978) 370-379.
108. Ting, S.; Mansfield, L.E.; Yarbrough, J.R.N.: Effects of ascorbic acid on pulmonary functions in mild asthma. *J. Asthma* 20 (1983) 39-42.
109. Tomioka, M.; Ida, S.; Shindoh, Y.; Ishihara, T.; Takishima, T.: Mast cells in bronchoalveolar lumen of patients with bronchial asthma. *Am. Rev. Respir. Dis.* 129 (1984) 1000-1005.
110. Tonnel, A.B.; Joseph, M.; Gosset, Ph.; Fournier, E.; Capron, A.: Stimulation of alveolar macrophages in asthmatic patients after local provocation test. *Lancet* (1983) 1406-1408.
111. Tsuda, H.; Fukushima, S.; Imaida, K.; Sakata, T.; Ito, N.: Modification of carcinogenesis by antioxidants and other compounds. *Acta Pharmacol. Toxicol.* 55 (Suppl. II) (1984) 125-143.
112. Van Wauwe, J.; Goossens, J.: Effects of antioxidants on cyclooxygenase and lipoxygenase activities in intact human platelets: comparison with indomethacin and etya. *Prostaglandins* 26 (1983) 725-730.
113. Villa, S.; Lorico, A.; Morazzoni, G.; de Gaetano, G.; Semeraro, N.: Vitamin E and vitamin C inhibit arachidonate-induced aggregation of human peripheral blood leukocytes in vitro. *Agents and Actions* 19 (1986) 127-131.

114. Ward, P.A.; Duque, R.E.; Sulavik, M.C.; Johnson, K.J.:
In vitro and in vivo stimulation of rat neutrophils and
alveolar macrophages by immune complexes.
Am. J. Pathopl. 110 (1983) 297-309.
115. Wardlaw, A.J.; Cromwell, O.; Celestino, D.; Fitzharris, P.;
Collins, J.V.; Kay, A.B.: Bronchoalveolar lavage mast
cells in asthma and other respiratory diseases.
Thorax 40 (1985) 717.
116. Wayner, D.D.M.; Burton, G.W.; Ingold, K.U.: The antioxidant
efficiency of vitamin C is concentration-dependent.
Biochim. et Biophys. Acta 884 (1986) 119-123.
117. Weller, P.F.: Eosiniphilia.
J. Allergy Clin. Immunol. 73 No. 1, Part 1 (1984) 1-10.
118. White, L.A.; Freeman, C.Y.; Forrester, B.D.; Chappell, W.A.:
In vitro effect of ascorbic acid on infectivity of herpes-
viruses and paramyxoviruses.
J. Clin. Microbiol. 24 (1986) 527-531.
119. Wiesner, B; Dürschmied, H.; Lenich, R. et al.: Bronchoal-
veoläre Lavage - Entwicklung, Stand, Perspektiven.
Dt. Gesundh.-Wesen 39 (1984), Heft 31, 1205-1209.
120. Wießmann, K.-J.: Was leistet die bronchoalveoläre Lavage?
Dtsch. med. Wschr. 112 (1987) 1523-1525.
121. Winsel, K.: Oxidativer Methabolismus.
Z. Erkrank. Atm-org. 170 (1988) 301-302.
122. Winsel, K.; Christ, R.; Eckert, H. et al.: Chemilumineszenz-
Messungen an Alveolarmakrophagen bei Sarkoidose-Patienten.
Z. Erkrank. Atm.org. 168 (1987) 23-32.
123. Wolf, Ch.: Die bronchiale Reagibilitätsprüfung mit Histamin.
Prax. Klin. Pneumol. 41 (1987) 324-327.
124. Wulff, K.; Allen, R.C.: Chemiluminigenic probing of
phagocyte oxygenation activity.
Tropcs in Biochemistry, Boehringer, Mannheim, 1982.
125. Zach, M.: Empfehlungen zur Standardisierung der inhalati-
ven Provokation zur Messung der unspezifischen bronchialen
Reaktivität der AG für klinische Atemphysiologie der öster-
reichischen Gesellschaft für Lungenerkrankungen und Tbk von
1986.
126. Zuskin, E.; Lewis, A.J.; Bauhuys, A.: Inhibition of
histamine-induced airway constriction by ascorbic acid.
J. Allergy Clin. Immunol. 51 (1973) 218-226.

Thesen:

1. Von den Zellen der Phagozytose spielen die neutrophilen Granulozyten im Blut und die Makrophagen an der Alveolaroberfläche (AM) eine besondere Rolle bei der Abwehr von Infektionen. Ein charakteristisches Merkmal des Entzündungsprozesses ist die Anhäufung und Persistenz von Zellen des Phagozytosesystems am Entzündungsort.
2. Durch verschiedene Stimuli werden aus den phagozytischen Zellen (neutrophile Granulozyten und Alveolarmakrophagen) Entzündungsfaktoren freigesetzt (z. B. Leukotriene, proteolytische Enzyme, reaktive Sauerstoffmetabolite). Der Vorgang der Bildung von reaktiven Sauerstoffmetaboliten durch stimulierte phagozytische Zellen wird als "respiratory burst" bezeichnet.
3. Von den Zellen der Atemwege und Alveolen spielen offensichtlich beim pathogenetischen Geschehen des Asthma bronchiale die Alveolarmakrophagen, neutrophile und eosinophile Granulozyten (inflammatorische Zellen) neben den Mastzellen eine zentrale Rolle.
4. Wenn die natürlichen antioxidativen Schutzmechanismen der Lunge überfordert werden, kommt es zur Überproduktion der reaktiven Sauerstoffmetaboliten, die gemeinsam mit hydrolytischen Enzymen durch ihre destruktive Wirkung am Bronchialepithel an der Öffnung der sog. "tight junctions" die Zugänglichkeit zu den Irritant-Rezeptoren ermöglichen. Sie bewirken ferner eine Aktivierung der Phospholipase A_2 und verändern die Zellmembran. Diese Prozesse führen zu einer verstärkten Arachidonsäurefreisetzung, zum anderen werden auch Proteaseinhibitoren durch reaktive Sauerstoffmetabolite inaktiviert.
5. Die Mechanismen, die zu einer bronchialen Hyperreaktivität führen, sind heute immer noch nicht befriedigend geklärt. Es gibt experimentelle Hinweise dafür, daß bei Personen mit gesteigerter bronchialer Reaktivität eine erhöhte zelluläre Reaktivität vorliegt.
6. Die "Entzündung" im weitesten Sinne und bronchiale Hyperreaktivität sind eng miteinander verkoppelt. Spezifische und unspezifische inflammatorische Prozesse sind die bedeutendsten Verstärkermechanismen für die bronchiale Hyperreaktivität.
7. Eine Möglichkeit der therapeutischen Beeinflussung der inflammatorischen Prozesse beim Asthma bronchiale könnte das Abfangen der reaktiven Sauerstoffmetabolite durch Antioxidantien sein. Ausgehend von Hinweisen in der Literatur ist es wahrscheinlich, daß durch die antioxidativen Eigenschaften der Ascorbinsäure ein positiver Einfluß auf die bronchiale Hyperreaktivität und den klinischen Verlauf des Asthma bronchiale denkbar ist.

8. In einer Doppelblindstudie wurde die Hypothese der anti-asthmatischen Wirksamkeit von Ascorbinsäure bei einer Dosis von 5 g/d über 35 Tage im Cross-over-design im Vergleich zu Placebo bei 29 Patienten mit infektbedingtem Asthma bronchiale unter ambulanten Bedingungen geprüft. Die Wahl der Prüfperioden erfolgte zufällig.
9. Folgende Parameter wurden untersucht und beurteilt:
 - Asthmasymptomenscore tgl.
 - 4 x tgl. Messung des expiratorischen Peak-flow während des gesamten Studienverlaufes
 - Testung der bronchialen Hyperreaktivität mittels Histaminprovokation zu 3 Zeitpunkten im Studienverlauf
 - bronchoalveoläre Lavage am Ende der Prüfperioden (14. Tag) mit Bestimmung des alveolären Differentialzellbildes und Messung der reaktiven Sauerstoffmetaboliten der BAL-Zellen und Granulozyten im Blut durch Chemilumineszenz und Jodphenyl-Nitrophenyl-Phenyltetrazoliumchlorid-Test.Darüber hinaus erfolgte eine globale Beurteilung der Wirksamkeit und Verträglichkeit durch Arzt und Patient.
10. Im Vergleich zu bisherigen Einzeluntersuchungen konnte erstmalig in einer komplexen Studie unter Einbeziehung von Lungenfunktion, Symptomenscore, bronchialer Hyperreaktivität und bronchoalveolärer Lavage ein meßbarer therapeutischer Effekt von Ascorbinsäure nachgewiesen werden, der vor allem in der signifikanten Senkung der bronchialen Hyperreaktivität (inhalative Provokation mit Histamin) bei 52 % der Patienten mit infektbedingtem Asthma bronchiale seinen Ausdruck findet.
11. Der geringe Peak-flow-Anstieg von 9 l/min und die geringfügige Abnahme der Beschwerden von 0,07 Punkten unter der Ascorbinsäurebehandlung zeigte zwar eine Tendenz zur Verbesserung, aber keine klinisch relevante broncholytische Wirkung der Ascorbinsäure.

Die während der Studie 4mal täglich gemessenen Peak-flow-Werte erfassen die täglichen Schwankungsbereiche der Lungenfunktion bei Asthmatikern repräsentativer als punktuelle Messungen. Die Messung des Peak-flow als objektiver Lungenfunktionsparameter mit dem einfach zu handhabenden Vitalographen ist für den Einsatz von weiteren Arzneimittelstudien bei Asthmatikern zu empfehlen.
12. Die vorliegenden komplexen Untersuchungsergebnisse ermöglichen gleichzeitig eine Aussage über bronchiale und zelluläre Reaktionen beim infektbedingten Asthma bronchiale.
13. Das alveoläre Differentialzellbild war bei den Patienten mit infektbedingtem Asthma bronchiale in beiden Prüfperioden durch eine geringgradige Lymphozytose neben einer geringen Erhöhung der neutrophilen und eosinophilen Granulozyten gekennzeichnet. In Einzelfällen wurde unter der Ascorbinsäurebehandlung eine Normalisierung des Differentialzellbildes bei Asthmatikern gefunden.

14. Darüber hinaus wurde in der vorliegenden Doppelblindstudie der Funktionszustand der durch bronchoalveoläre Lavage isolierten BAL-Zellen und Granulozyten im Blut erfaßt. Ein empfindlicher Indikator dieser Zellen ist der oxidative Metabolismus dieser Zellen. Die Ergebnisse der Chemilumineszenz-Messungen an den BAL-Zellen zeigen, daß es unter Ascorbinsäure sowohl bei der Lucigenin- als auch der Luminol-Verstärkung zu einer Verminderung der Chemilumineszenz-Antwort kommt (Hemmung 33,2 % bzw. 14,3 %). Die Differenzen zwischen den Prüfperioden sind für die Peakhöhen statistisch signifikant ($p \sim 0,03$).
15. Mit einer weiteren Methode zur Bestimmung der Superoxid-Radikale, dem Jodphenyl-Nitrophenyl-Phenyltetrazoliumchlorid-Test (INT), wurde eine signifikante Reduzierung der Superoxidbildung bei allen Patienten mit infektabedingtem Asthma bronchiale ermittelt. Die Hemmung der Bildung von Superoxidradikalen der BAL-Zellen beträgt im Mittel 33,3 %, 24,4 % bzw. 29,9 % und für die neutrophilen Granulozyten 42 %, 28,3 % bzw. 27,8 % für die spontane Bildung bzw. stimulierte Bildung mit humanem γ -Globulin und opsoniertem Zymosan.
16. Die Studie unterstreicht den Stellenwert der BAL in der Diagnostik und bei der Analyse der Mechanismen, die zu einer erhöhten bronchialen Hyperreaktivität führen. Die BAL ermöglicht eine Aussage über die Intensität der Entzündung einer Verlaufskontrolle und gibt eine Information über den Therapieeffekt von antiasthmatisch/antiallergisch wirksamen Substanzen, wie am Beispiel der Ascorbinsäure gezeigt wurde.
17. Ascorbinsäure in hoher Dosierung ist ein geeignetes Antioxidans zur Reduktion der Radikalbildung beim infektabedingten Asthma bronchiale und kann somit den klinischen Verlauf des Asthma bronchiale günstig beeinflussen. Die Ergebnisse lassen einen Einsatz mit medikamentös-präventiver Zielstellung bei Patienten mit bronchialer Hyperreaktivität oder milden Asthmaformen zu.

Für die Überlassung des Themas und die gewährte großzügige Unterstützung sowie die Förderung und Betreuung der vorliegenden Arbeit gilt mein aufrichtiger Dank Herrn MR Doz. Dr. sc. med. J. Slapke, Chefarzt des Bereiches Asthmaklinik und 1. Stellvertreter des Ärztlichen Direktors des FLT.

Herrn Dr. sc. nat. K. Winsel bin ich für fachlichen Rat, fördernde Beratung und Anregung zutiefst zu Dank verpflichtet.

Herrn Dr. rer. nat. W. Meiske möchte ich für die Betreuung der Arbeit auf dem Gebiet der Biostatistik und die rechentechnische Auswertung der Ergebnisse danken.

Weiterhin gilt mein Dank den Abteilungen des FLT, die an den Untersuchungen für die Studie beteiligt waren, sowie den Mitarbeitern der Poliklinik, ohne deren Hilfe die komplexen Untersuchungen nicht möglich gewesen wären.

Zu Dank verpflichtet bin ich weiterhin Herrn Prof. v. Baehr und Frau OA G.M. Müller vom Institut für Medizinische Immunologie des Bereiches Medizin (Charité).

Bedanken möchte ich mich bei den Kolleginnen der Bibliothek des FLT für die Beschaffung der Literatur.

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt und keine, außer den angegebenen Hilfsmitteln verwendet zu haben.

Margit Flury

Berlin, Juni 1989